

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), 5(91), **6(92)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.12.2019. Протокол № 6'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

RU	Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения	2019
UA	Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я	Том 92, № 6
EN	Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or	2019
EN	Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services	Vol. 92, No. 6
	СОДЕРЖАНИЕ * ЗМІСТ * CONTENTS	Стр., стор., pp.
	МОЗ України	
UA	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: ГРИП та ГРВІ	003-006
UA	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: КІР	007-015
UA	БОРОТЬБА З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ ЗА ПРАВИЛАМИ ЕС ТА США	016-020
	Законодавство України	
UA	ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	021-029
	МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ	
RU	Литвинов Р.Н. Тренинги Романа Литвинова. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях)	030-036
RU	Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами	037-046
	НЕВРОЛОГІЯ	
UA	Рощупкіна Т.М. Принципи лікування хворих із пароксизмальними станами алкогольного генезу	047-060
	АРХІВИ МЕДИЦИНИ	
UA	Міщенко О.М. Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області	061-067
UA	Колюбаєва О.Ю. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу	068-070
	Материалы 2-й региональной научно-практической конференции "Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе"	071-072
RU	Программа конференции	072-075
RU	Приветствие участникам конференции Сороки Л.С.	076-077
RU	Белый С.Н. Всемирная компания по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 2002-2003 гг.	078-079
RU	Берковский А.С. Обзор информационных интернет ресурсов по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа	079-082
RU	Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С. Предварительные итоги проекта "Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса" в Харьковском регионе	083-084
	КОНФЕРЕНЦІЇ	
UA,	Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна	
EN	наука і її вплив на розвиток людства» (м. Харків, Україна, 30 грудня 2019)	085-090
	Програма конференції	088
	Шевченко В.В., Дон А.В. Здоров'язберігаючі технології при навчанні студентів підліткового віку	089-090

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: ГРИП та ГРВІ

МОЗ рекомендує:

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми цього захворювання виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. МОЗ України закликає не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Також для профілактики грипу та ГРВІ варто дотримуватись простих правил:

1. Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

2. Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Коли ви торкаєтесь, шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

4. Провітрюйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

5. Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

МОЗ повідомляє:

З початку епідемічного сезону по Україні:

- інтенсивний показник захворюваності на 8,9% менше аналогічного періоду минулого сезону;
- з 31 вересня до 22 грудня 2019 року перехворіло 4,9% населення країни;
- госпіталізовано 49 052 особи, із них 79,6% — діти віком до 17 років;
- зареєстровано 127 випадків пацієнтів із ГПЗ, серед них методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстежено 90 осіб, отримано 4 позитивні результати на грип (визначено віруси грипу типів А(Н1)рdm09 — 2 та В — 2), та 312 випадків пацієнтів із ГГРІ, серед них методом ПЛР обстежено 174 особи, отримано 15 позитивних результатів на грип (визначено віруси грипу типів А(Н1)рdm09 — 6, А(Н3) — 8 та В — 1);
- зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень грипу¹;
- на 31.12.2019 вакциновано 224 417 осіб.

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру контролю за хворобами (<http://flunewseurope.org>) на кінець року у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові та Росії інтенсивність грипу була на міжсезонному рівні (див. мал. 1). Про відсутність географічного поширення грипу звітували Словаччина та Угорщина. У Польщі, Молдові, Румунії та Росії відзначали спорадичне розповсюдження випадків захворювання на грип. За зведеними даними від 21 держави, які беруть участь у програмі моніторингу надлишкової смертності EuroMOMO, рівень сумарної надлишкової смертності очікуваний для цієї пори року.

¹ Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 пацієнт помер.

Мал. 1. Адаптовано на основі карти географічного поширення грипу в країнах Європейського регіону за 50 тиждень 2019 року.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду наведений на мал. 2.

Мал. 2. Питова вага щеплень проти грипу серед груп ризику.

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ охоплює 6 областей України згідно з географічним розподілом (північ — м. Київ, схід — м. Суми та Харків, південь — м. Одеса, захід — м. Львів, центр — м. Кропивницький). ДЕН забезпечують 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні). У закладах ПМСД протягом 51 тижня 2019 року зареєстровано 17 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, показник 45,1 на 100 000 населення, у 16 пацієнтів із ГПЗ було взято матеріал для обстеження методом ПЛР, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу А(Н1)рdm09 у Одеській області. З початку епідемічного сезону лабораторно обстежено 90 осіб, отримано 4 позитивні результати на грип: 2 — грип В, 2 — грип А(Н1)рdm09 (мал. 3).

Мал. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ та відсоток отриманих позитивних результатів на грип з початку епідемічного сезону 2019–2020.

Джерела:

1. [МОЗ України, Центр Громадського здоров'я. URL: <https://www.phc.org.ua>; <https://www.fb.com/phc.org.ua>]
2. [Інформаційний бюлетень "Грип та ГРВІ в Україні" за 51 тиждень (16–22.12.2019) // МОЗ України, Центр Громадського здоров'я. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2019_51.pdf]
3. [Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 23 – 29.12.2019 // МОЗ України. URL: <https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjvanosti-na-grvi-23-29122019>]

Українською: [Епідеміологічні зведення України: Грип та ГРВІ. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293>]

Ключові слова: грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ГРВІ, епідеміологія, профілактика.

In English: [Epidemiological reports of Ukraine: Influenza and ARVI. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2019; 6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293> (ukr.)]

Keywords: influenza, acute respiratory viral infections, ARVI, epidemiology, prevention.

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: КІР

В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація. Разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні МОЗ відповідає на найбільш поширені питання про кір.

Епідеміологія

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні 5–6 років. Головна причина — низьке охоплення щепленнями проти кору. До цього призвела нестача вакцин у 2009–2015 роках, а також антинаукові міфи, які суперечать доказовій медицині. У 2016 році менше від 50% українських дітей були вакциновані проти кору згідно з національним календарем щеплень. І хоча вже 2017 року рівень охоплення імунізацією суттєво зріс (93,3% дітей 1 року та 90,7% дітей 6 років отримали вакцину від кору відповідно до календаря), залишається велика частка дітей, які пропустили планові щеплення в попередні роки. Це означає, що незважаючи на те, що в останні кілька років рівень вакцинації в Україні виріс, все одно він є недостатнім і створює сприятливі умови для поширення кору. Адже, як мінімум, 95% дітей повинні мати щеплення для того, щоб вірус не поширювався. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби захистити якомога більше дітей і запобігти епідемії.

З початку спалаху до березня 2019 року на кір в Україні захворіли 80 тисяч людей. З 2017 року внаслідок кору померла 31 людина. За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей внаслідок нього. А з 28 грудня 2018 р. до 22 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 24 042 людини — 10 588 дорослих та 13 454 дитини. Загалом цього року померло вже десятеро людей. У 2018 році найбільша кількість захворілих була у Львівській області (11 873), Івано-Франківській (5 617), Закарпатській (4 733), Тернопільській (3 658), Вінницькій (3 422) та Чернівецькій (3 384).

Хоча серед захворілих багато дорослих, найбільше на кір хворіють діти. Ризик збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно вакциновані за календарем щеплень.

Серед захворілих на кір були повністю вакциновані. Чому? Імовірність захворіти після щеплення існує, адже жодна вакцина не може дати 100% захисту від захворювання. У 3–5% людей не формується імунітет після вакцинації. Окрім того, деякі відомості в довідках про щеплення можуть не відповідати дійсності. До того ж, захворіти можуть ті, кому ввели вакцину, яка зберігалася за неналежної температури і втратила свої властивості.

Проте навіть якщо щеплена людина захворіє, хвороба буде мати значно легший перебіг, без серйозних ускладнень. Ті ж, у кого організм не відповів на вакцину, повинні бути захищені колективним імунітетом, який можна досягнути високим рівнем охоплення щепленнями.

Етіопатогенез

Morbillivirus — вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Кір — одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом, коли людина кашляє або чхає.

Кір — одна з головних причин дитячої смертності в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі 30—40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини. У 2015 році внаслідок цього захворювання померли понад 134 тисячі людей у світі.

Клінічний перебіг та лікування

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг. Інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос (діарея) та блювота. На 4—5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба може тривати більше ніж місяць.

Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Хворі на кір тривалий час є заразними. Усі діти та дорослі, які не робили щеплення, під загрозою. На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Невакциновані медичні працівники найбільше наражаються на ризик захворіти.

Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти вакцинацією.

Вакцинація проти кору

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає невразливим до захворювання. Дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» НЕ захищають від кору! Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — вводять другу дозу вакцини.

Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі. Щонайменше в п'яти регіонах світу кір має бути повністю викоринений до 2020 року — таку стратегічну мету проголосила ВООЗ. За її рекомендацією принаймні 95% населення мають бути щеплені двома дозами вакцини КПК. Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн й Україна.

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору.

До 2009 року принаймні 94% українських дітей одного року мали планові щеплення та понад 95% шестирічних дітей отримували другу дозу, тому випадків кору не було. У 2018 року в Україні 91% дітей одного року отримали першу дозу вакцини від кору, та 89,5% дітей 6 років — другу дозу вакцини вчасно. Це набагато краще, ніж, наприклад, 2016 року, коли лише 45,5% дітей одного року були щеплені від кору вчасно. Проте цього недостатньо, щоб надійно захистити людей від інфекцій. Як мінімум, 95% мають отримати обидві дози вакцини для того, щоб вірус не поширювався і можна було уникнути госпіталізації та смерті.

До того ж, залишається частка дітей, які пропустили свої щеплення за графіком в минулі роки, і їм також потрібно ввести вакцину. У 2018 році частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 57%. А частка дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 46%.

У 2018 році найнижчі рівні планового щеплення дітей одного року були в таких областях: Івано-Франківська (78.9%), Харківська (80.8%), Закарпатська (84.8%), Одеська (84.8%), Рівненська (84.8%), Черкаська (87.5%), Київська (87.9%) та Львівська (89.9%).

А найнижчі рівні охоплення плановим щепленням шестирічних дітей були в Івано-Франківській (69.6%), Київській (81.1%), Харківській (82.2%), Львівській (83.2%), Запорізькій (83.3%), Одеській (85.6%), Закарпатській (86.9%), Чернівецькій (88.1%) та Чернігівській областях (88.9%).

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Вакцини КПК містять живі атенуйовані (штучно ослаблені) віруси кору, паротиту і краснухи. Наразі в Україну для щеплень КПК постачають:

- Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгія), рекомендована ВООЗ;
- «М-М-Р II»/М-М-Р II виробництва Merck & Co., Inc. (США), схвалена державним Управлінням продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA).

Більша кількість постачальників дозволяє країні уникнути нестачі у разі дефіциту продукту від одного виробника. Це особливо важливо під час спалаху хвороби. Вакцина КПК зареєстрована в Україні й може закуповуватися приватними клініками. МОЗ не регулює, які вакцини і в якому обсязі завозити постачальникам на приватний ринок України.

Вакцини від кору входять до календаря щеплень, за угодою з МОЗ, за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МОЗ України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті у свою чергу — державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення. Для дітей до 18 років вакцинація від кору в Україні є безкоштовною. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ про проведення безкоштовної імунізації дорослих, які належать до груп ризику: медиків, освітян, студентів, поліції, військових, учасників Операції об'єднаних сил.

Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, потрібно звернутися до лікаря і якнайшвидше надолужити пропущені щеплення КПК. У таких випадках і здійснюється вакцинація контактних осіб (наказ МОЗ України №595 від 16 вересня 2011), що також відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таким чином імунна система починає «бігти наввипередки» з вірусом, виробляючи антитіла. Що швидше зроблено вакцинацію, то вищою є імовірність уникнути хвороби чи принаймні полегшити її перебіг. Якщо людина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію протягом перших 72 годин. Пізнішу вакцинацію також рекомендовано, проте її ефективність вже буде не такою високою. У деяких випадках також показане введення імуноглобуліну.

Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості було достатньо для проведення щеплень¹.

Захист від кору потрібний, якщо:

- Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.
- Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення — негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
- Дитині 6 років — це час іти на планову ревакцинацію КПК.
- Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
- Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.
- Ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.
- Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору.

Якщо батьки вказують на те, що записи про щеплення їхньої дитини є неправдивими, та/або не пам'ятають, які із записаних у довідці дитини щеплень робили насправді, їм треба звернутися до медичного закладу і зробити дитині щеплення. Додаткове щеплення від кору НЕ шкодить дитині, а навпаки — посилює захист.

Вакцинуватися від кору в сезон грипу можна. Якщо дитина або дорослий почуваються добре, немає жодних причин відкладати щеплення від кору через те, що в країні грип. Попри поширений міф вакцинація не послаблює і не перевантажує імунну систему. За світовими стандартами застуди з температурою до 38,0°C–38,5°C не є протипоказанням до вакцинації від кору. Навіть більше, вакцинуватися від кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла.

За результатами наукових досліджень окремих випадків бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції після щеплення (0–30 днів, 31–60 днів і 61–90 днів), було встановлено, що вакцина КПК не підвищує ризики цих інфекцій, не «перевантажує» імунну систему, не послаблює захист організму в цілому. Так, твердження, що вакцинуватися проти кору під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ небезпечно, є необґрунтованим та не відповідає дійсності.

Колективний імунітет потрібен нам усім. Віруси не знають кордонів. Однак навіть якщо кір завезено з іншої країни, то в середовищі, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує так званий колективний імунітет.

¹ Але під час зміни міністра охорони здоров'я в деяких областях України (зокрема, у центральних поліклініках міста Харкова) вакцин не було тривалий час. Рекомендація "Якщо в кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до керівника медзакладу. Якщо він не може надати необхідну інформацію, зверніться до департаменту/управління охорони здоров'я у вашій області. За розподіл вакцин у межах області відповідає місцева влада" не працювала - примітка інституту.

Протипоказання до вакцинації КПК

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38°C. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується:

- Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°C.
- Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).
- Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).
- Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

У разі виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипоказання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській /обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

Більшість із протипоказань — лише тимчасові. Це означає, що захистити дитину можна буде вже зовсім скоро. Важливо, щоб батьки не відкладали щеплення КПК на довгий час, позбавляючи дитину захисту від кору, а також не відкладали щеплення після тимчасових протипоказань на невиправдано довгий час.

Після гострих захворювань щеплення можна робити відразу після одужання. Так само після операції: не потрібно чекати, наприклад, місяць — щеплення можна робити щойно дитина почувається добре після хірургічного втручання. До речі, не слід відмовлятися від вакцинації живою вакциною і перед ним: якщо дитина почувається добре, відкласти щеплення КПК немає сенсу.

Якщо дитина контактувала з хворим на кір

У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря. Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію проти кору протягом перших 72 годин. У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

Якщо в дитини немає жодного щеплення від кору, їй необхідно ввести одну дозу вакцини в перші три доби після контакту. Якщо минуло понад 72 години, все одно потрібно провести вакцинацію КПК без відтермінування на пізніший час!

Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, якомога раніше, оптимально у перші 6 діб після контакту, їй необхідно провести профілактику імуноглобуліном. Пізніша імунопрофілактика буде менш ефективною, але може полегшити тяжкість перебігу кору.

Якщо дитина щеплена раніше лише одноразово, їй необхідно ввести другу дозу незалежно від віку, але не раніше, ніж через один місяць від попередньої дози КПК.

Якщо у вашої дитини є дві дози вакцини, вона захищена.

Коли є сенс не допускати дітей до школи через кір

Обмежувальні заходи мають сенс, якщо час використано для вакцинації незахищених дітей, а обмеження тривають стільки, скільки триває хвороба. Для кору це 21 день після виявлення захворювання: стільки максимально триває інкубаційний період (тобто лише через 21 день після останнього контакту з хворим достеменно відомо, хто захворів, а хто ні, й можна запобігти подальшому зараженню).

Закриття шкіл або дитячих садків на такий тривалий час може суттєво порушити освітній процес для тисяч дітей, а батьки потребуватимуть відпустки для догляду за ними, що вплине на місцеву економіку та сімейні доходи.

Найефективнішим захистом від кору є вчасна вакцинація. Тому, якщо в школі зафіксували кір, а дитина не вакцинована, їй негайно потрібно зробити щеплення.

Нещеплені діти не мають допускатися до відвідування навчальних закладів.

Дітям, які мають хронічні захворювання, вакцина необхідна

Існує міф, що наявність у дитини бронхіальної астми, цукрового діабету чи інших хронічних захворювань є протипоказанням до вакцинації. Проте насправді такі малюки потребують щеплення в першу чергу, адже ризик зараження кором і розвитку серйозних ускладнень після хвороби для них значно вищий.

Порадьтеся щодо вакцинації КПК зі своїм лікарем або медичною сестрою

Щоб прийняти інформоване рішення про вакцинацію, поговоріть з лікарем. Підготуйтеся до консультації та складіть список питань, що вас турбують. Лікар розкаже про вакцину, можливі реакції організму на щеплення та порадить, як користуватися жарознижувальними препаратами, якщо в дитини підвищиться температура. Дізнайтеся, у якому випадку слід звернутися до лікаря та коли потрібно робити наступне щеплення.

Скажіть лікарю, якщо:

- вам здається, що дитина хвора;
- у дитини є алергія на ліки або їжу;
- раніше в дитини була сильна реакція на щеплення;
- у дитини є серйозні захворювання серця, легенів, нирок тощо;
- у дитини були судоми;
- дитина приймає якісь ліки;
- дитина проходила курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримувала стероїди або ліки, що пригнічують імунітет;
- з моменту останнього щеплення минуло менше, ніж 4 тижні.

Якщо не довіряєте своєму лікарю, знайдіть того медичного працівника, з яким будете почуватись спокійно і впевнено.

Стежте, щоб вакцини вводили правильно

Вакцину ніколи не колють у сідницю. Якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, вона може втратити свої властивості. Якщо зачепити голкою сідничний нерв, це може призвести до больового синдрому та інших порушень.

Зауважте, що:

- дітям до трьох років укол роблять у передню поверхню стегна;
- дорослішим дітям укол роблять у плече.

Після щеплення спостерігайте за дитиною

Не йдіть з поліклініки одразу після щеплення. Залишіться на 20—30 хвилин, щоб лікар міг побачити, що в дитини немає реакції негайного типу на вакцину. Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін'єкції, підвищення температури — це нормальна реакція дитини на щеплення. Ці симптоми — ознака того, що вакцина діє та організм дитини формує імунітет. Вони зазвичай самі минають за кілька діб. Якщо підвищена температура турбує дитину, ви можете дати їй жарознижувальне — відповідно до порад вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Зверніться до лікаря, якщо:

- у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними препаратами;
 - дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
 - дитина млява, дуже зблідла;
 - дитина відмовляється від води та їжі, блює;
 - дитина виражено занепокоєна, довго плаче.
-

Ризики відмови від вакцинації

Якщо невакцинована дитина заразиться і перехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет проти цього захворювання. Однак кір має тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір довго залишаються заразними, їх потрібно ізолювати на тривалий час. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії, проте ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, аніж ризик проявів після щеплення.

З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворює на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон. Обчисліть самі:

...вакцинація є законним правом кожного з нас на захист від кору — захворювання, яке може призвести до ускладнень або смерті...

Що робить МОЗ для того, щоб зупинити спалах кору

Починаючи з серпня 2017 року, МОЗ вживає таких заходів для запобігання поширенню хвороби:

- вакцинація дітей, які пропустили першу або другу дозу вакцини КПК відповідно до календаря щеплень на додаток до поточної планової імунізації;
- зустрічі з місцевими органами влади для координації роботи з реагування на спалах кору;
- тренінги для медичних працівників, педагогів та місцевих керівників;
- моніторингові візити до регіонів із залученням фахівців міжнародних організацій.

З 2017 року працює Оперативний штаб з реагування на ситуацію з кором в Україні при МОЗ. З вересня 2017 впроваджуються посилені заходи імунізації дітей, які раніше не отримували щеплення від кору, — на додаток до планової вакцинації дітей відповідно до національного календаря щеплень. У січні 2019 року МОЗ України ініціював надзвичайні заходи із захисту дітей від кору у Львівській області. Вона найбільше постраждала внаслідок поширення хвороби: 2018 року тут захворіли близько 12 тисяч людей. Серед захворілих понад 7 тисяч взагалі не мали щеплення від кору, а інші отримали лише одну дозу вакцини КПК із необхідних двох. Саме тому надзвичайні заходи із захисту людей від кору починаються зі Львівщини. Ці заходи ініціював МОЗ, бо цей регіон є «лідером» за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір і одним із антилідерів за рівнем охоплення щепленнями.

Матеріал підготовлено спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Джерела:

1. [Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе // МОЗ України. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/spalah-koru-v-ukraini-scho-treba-znati-pro-hvorobu-i-jak-zahistiti-sebe>]
2. [Відповіді на поширені питання про кір // МОЗ України, 04 березня 2019. URL: <https://moz.gov.ua/article/immunization/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-kir>]
3. [Відповіді на поширені питання про вакцинацію від кору // МОЗ України, 07 березня 2019. URL: <https://moz.gov.ua/article/immunization/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-vakcinaciju-proti-koru>]

МОЗ УКРАЇНИ: БОРОТЬБА З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ ЗА ПРАВИЛАМИ ЕС ТА США

24 грудня 2019 Уряд схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)». Він розроблений у рамках реалізації Рамкової Конвенції боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Законопроект значно посилить боротьбу з курінням, заповнить прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів в Україні [1, 2].

Переваги законопроекту

МОЗ пропонує заборонити усі смакові добавки, які роблять сигарети “смачними” та заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння. До заборонених речовин входять:

- Додатки, що мають властивості робити дим кольоровим;
- Смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, пакування, капсули, або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак або інтенсивність диму;
- Кофеїн, таурин чи інші домішки, які можуть асоціюватись з бадьорістю;
- Вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі сигарет і смакові домішки у сигаретах будуть заборонені.

Нові правила маркування - “страшні картинки”

Проектом Закону запроваджуються нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила до попередження про небезпеку для здоров'я запроваджуються для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет та заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою чи молодістю. Під заборонаю реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.

Проект Закону також забороняє вироблення “міцних” сигарет. Це сигарети в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.

Оновлена термінологія для кращого контролю

Проектом Закону розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їх розповсюдження, рекламу та пакування. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, люльок, для кальяну та для перорального вживання.

Крім тютюнових виробів, проект Закону запроваджує визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згорання.

Документ також передбачає визначення новітніх тютюнових виробів (наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання) - нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, який не входить до таких визначень як: сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання. Таким чином, оновлене законодавство дозволить контролювати обіг та рекламу новітніх тютюнових продуктів, які наразі перебувають.

Вищий рівень підзвітності корпорацій

Так, щороку вони будуть подавати до МОЗ інформацію про:

- а) перелік усіх інгредієнтів та їх кількості, використуваних у виробництві тютюнових виробів, в порядку зменшення маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів;
- б) рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет;
- в) інформацію про інші викиди та їх граничні рівні.

МОЗ України буде зобов'язаний оприлюднювати цю інформацію для громадськості.

Це дозволить зобов'язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Про електронні сигарети [3]

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використати для споживання пари, яка містить нікотин, через мундштук, або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара. Це дозволить зобов'язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Електронні сигарети рекламують як більш безпечну альтернативу звичайним сигаретам. Водночас, немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети навіть курцям зі стажем є справді вдалим рішенням. Зібрали факти про електронні сигарети та їх вплив на здоров'я.

Кількість споживачів електронних сигарет у світі невідомо збільшується - від близько 7 мільйонів у 2011 році до 35 мільйонів у 2016 році [4]. Серед електронних сигарет виокремлюють "е-сигарети", "електронні кальяни", "моди", "вейпи", чи "електронні системи доставки нікотину".

Досі тривають дослідження щодо впливу електронних сигарет на здоров'я. І жодне не дає однозначної відповіді, включно з міжнародними організаціями. Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) вказує, що в цілому електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Хоча в складі рідини більшість електронних виробів також містять нікотин, що викликає залежність [5].

Інші науковці кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень [6], може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень [7].

Ось ще кілька фактів, чому варто відмовитись від електронних сигарет:

- з переходом на електронні сигарети важче кинути курити;
- існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує [8].

Поєднання електронних та звичайних сигарет несе ще більший ризик для здоров'я. Перехід на електронні сигарети сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно. Ось, наприклад, дослідження, результати якого застерігають використовувати таку комбінацію [9]. Оскільки ми досі не знаємо, який ефект це може спричинити у довгостроковій перспективі, від електронних сигарет краще утримуватися, як і від звичайних.

Пасивне куріння електронних сигарет також є небезпечним. Використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення ніотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети (<https://goo.gl/T43Tvr>). Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей.

Не шукайте легких шляхів кинути курити. Найкращий спосіб зробити це - відмовитись від куріння взагалі. Також важливо, щоби сімейні лікарі звертали увагу на такі речі та говорили зі своїми пацієнтами про ризики куріння та необхідність кидати курити.

Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". На жаль, до цього часу ці вироби з доставки нікотину залишаються поза регулюванням, а відповідно можуть вільно продаватися навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов'язують з курінням е-сигарет (вейпів) [10].

Натомість в Україні зростає популярність електронних сигарет, зокрема і вейпу, серед молоді. За даними дослідження GYTS 2017 понад 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети. Популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків: <https://goo.gl/nFhVqq>.

В Україні є корисний сервіс з рекомендаціями, як підготуватися, щоб кинути курити, номером гарячої лінії та порадами, як допомогти курцю <http://stopsmoking.org.ua/>.

Джерела:

1. [Боротьба з тютюнокурінням: міцні, електронні та сигарети зі смаком будуть регулюватися за правилами ЄС // МОЗ України, 24.12.2019. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2019_51.pdf]
2. [Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту» (з приводу охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну) // МОЗ України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/2/13034-pro_20190620_1_pt.pdf]

3. [Головні факти про електронні сигарети та їх вплив на здоров'я // МОЗ України, 23.06.2018. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/golovni-fakti-pro-elektronni-sigareti-ta-ih-vliv-na-zdorovja->]
4. [Jones L. Vaping: How popular are e-cigarettes? // BBC News, Sept. 15, 2019. URL: <https://www.bbc.com/news/business-44295336>]
5. [Smoking & Tobacco Use : Electronic Cigarettes // U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm]
6. [Whiteman H. E-cigarettes may cause cancer and heart disease, says study // MNT, Jan. 30, 2018. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/320778.php>]
7. [Garcia-Arcos I. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent / I. Garcia-Arcos, P. Geraghty, N. Baumlin [et al.] // Thorax. - 2016. - Vol. 71. - P. 1119–1129. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2015-208039]
8. [E-cigarettes Associated With Depressed Smoking Cessation: A Cross-sectional Study of 28 European Union Countries / M.S. Kulik, Lisha N.E., Glantz S.A. // American Journal of Preventive Medicine. - 2018. - Vol. 54, No. 4. - P. 603-609. DOI: 10.1016/j.amepre.2017.12.017]
9. [Caraballo R.S. Quit Methods Used by US Adult Cigarette Smokers, 2014–2016 / RS Caraballo, PR Shafer, D. Patel, [et al.] // Prev. Chronic. Dis. - 2017. - Vol. 14, E32. - 160600. DOI: 10.5888/pcd14.160600]
10. [CDC, States Update Number of Cases of Lung Injury Associated with Use of E-cigarette, or Vaping, Products : Media Statement // Oct. 17, 2019. URL: <https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s1017-update-number-lung-injury-cases.html>]

Українською, для цитування: [МОЗ України: Боротьба з тютюнопалінням за правилами ЄС та США. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051760>]

Ключові слова: тютюнопаління, закони України, Рамкова Конвенція ВООЗ боротьби проти тютюну, «страшні картинки» на пачках цигарок, електронні сигарети, е-сигарети, пасивне куріння.

In English: [Ministry of Health of Ukraine: Fight against smoking according to EU and US rules. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051760> (ukr.)]

Keywords: tobacco smoking, laws of Ukraine, WHO Framework Convention on Tobacco Control, "scary pictures" on cigarette packages, electronic cigarettes, e-cigarettes, passive smoking.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»¹, та [Конституції України](#), кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя, гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Основи законодавства про охорону здоров'я використовую наступні поняття:

здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;

медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;

невідкладний стан людини - раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;

охорона здоров'я - система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров'я, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об'єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;

домедична допомога - невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з

¹ Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Чинний, із змінами та доповненнями від 31.12.1992-20.12.2019) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>

рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;

рідкісне (орфанне) захворювання - захворювання, яке загрожує життю людини або яке хронічно прогресує, призводить до скорочення тривалості життя громадянина або до його інвалідності, поширеність якого серед населення не частіше ніж 1:2000;

Основними принципами охорони здоров'я в Україні є:

визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;

дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;

гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я;

відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;

орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я;

попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;

багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції;

децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі.

Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави

Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров'я в їх діяльності, а також виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону здоров'я.

Право на охорону здоров'я кожного громадянина передбачає:

- а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини;
- б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
- в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;
- г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
- д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я;
- е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;
- є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров'я;
- ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
- з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я;
- и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;
- і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;
- ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;
- й) можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи, застосування до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я порушуються права громадянина України на охорону здоров'я;
- к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;

л) інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини.

Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Гарантії права на охорону здоров'я реалізуються шляхом:

а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я;

б) організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охорони та зміцнення здоров'я;

в) фінансування надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам гарантованого обсягу медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому законом;

г) здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду в сфері охорони здоров'я;

д) організації державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації;

е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров'я.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:

- екстрена медична допомога;
- первинна медична допомога;
- вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
- третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
- паліативна допомога, що надається за [медичними показаннями](#) у [порядку](#), встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я за епідемічними показаннями. Держава також гарантує безоплатне проведення медико-соціальної експертизи, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, патологоанатомічних розтинів та пов'язаних з ними досліджень у порядку, встановленому законодавством.

У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров'я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов'язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди.

Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Державна політика охорони здоров'я забезпечується бюджетними асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково обгрунтованим потребам, але не менше десяти відсотків національного доходу.

Обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я

На підставах і в порядку, передбачених законами України, громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров'я до професійної або іншої діяльності, пов'язаної з підвищеною небезпекою для оточуючих, а також з виконанням певних державних функцій.

Застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, примусового лікування до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, обмеження прав інших громадян у вигляді примусового лікування, примусової госпіталізації або у зв'язку із встановленням карантину допускаються виключно з підстав і в порядку, передбачених законом.

Система стандартів у сфері охорони здоров'я

Її складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти, відповідно до [Закону України](#) "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є:

стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;

клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність;

табелі матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров'я, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями);

лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно прийнятним.

Фінансове забезпечення охорони здоров'я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів.

Держава організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги. Всі заклади охорони здоров'я мають право самостійно вирішувати питання свого матеріально-технічного забезпечення. Держава сприяє виробництву медичної апаратури, інструментарію, обладнання, лабораторних реактивів, ліків, протезних і гігієнічних засобів та інших виробів, необхідних для охорони здоров'я, а також розвитку торгівлі цими виробами.

Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров'я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров'я. Дослідження, що проводяться академічними і відомчими науковими установами, навчальними закладами та іншими науковими установами і підрозділами або окремими науковцями, фінансуються на конкурсній основі з державного бюджету, а також за рахунок будь-яких інших джерел фінансування, що не суперечать законодавству.

Всі державні цільові програми у сфері охорони здоров'я та найважливіші заходи щодо їх здійснення підлягають науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону у провідних національних і міжнародних установах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Вищою науковою медичною установою України із статусом самоврядної організації і незалежною у проведенні досліджень і розробці напрямів наукового пошуку є Академія медичних наук України.

Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення

Держава забезпечує життєвий рівень населення, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання його здоров'я.

З цією метою на основі науково обґрунтованих медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних вимог встановлюються єдині мінімальні норми заробітної плати, пенсій, стипендій,

соціальної допомоги та інших доходів населення, організується натуральне, в тому числі безплатне, забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими предметами першої необхідності, здійснюється комплекс заходів щодо задоволення життєвих потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не мають певного місця проживання, безплатно надаються медична допомога і соціальне обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозовому для їх життя і здоров'я.

Охорона навколишнього природного середовища

Держава забезпечує охорону навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров'я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів

Санітарно-епідемічне благополуччя територій і населених пунктів забезпечується системою державних стимулів та регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організацією державного санітарного нагляду.

В Україні встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до планування і забудови населених пунктів; будівництва і експлуатації промислових та інших об'єктів; очистки і знешкодження промислових та комунально-побутових викидів, відходів і покидьків; утримання та використання жилих, виробничих і службових приміщень та територій, на яких вони розташовані; організації харчування і водопостачання населення; виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин; утримання і забою свійських та диких тварин, а також до іншої діяльності, що може загрожувати санітарно-епідемічному благополуччю територій і населених пунктів.

Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих та інших процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель, споживчих товарів та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, встановленому законодавством.

Власники і керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони праці,

передбачених законодавством про працю, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище.

Держава забезпечує нагляд і контроль за створенням сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту і відпочинку, сприяє громадському контролю з цих питань.

Збереження генофонду народу України

В інтересах збереження генофонду народу України, запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань держава здійснює комплекс заходів, спрямованих на усунення факторів, що шкідливо впливають на генетичний апарат людини, а також створює систему державного генетичного моніторингу, організує медико-генетичну допомогу населенню, сприяє збагаченню і поширенню наукових знань в сфері генетики і демографії. Забороняється медичне втручання, яке може викликати розлад генетичного апарату людини.

Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення

Держава забезпечує планомірне науково обґрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.

Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.

Обов'язкові медичні огляди

З метою охорони здоров'я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих.

Власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду. [Перелік категорій населення, які повинні проходити обов'язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та порядок цих оглядів](#) визначаються Кабінетом Міністрів України.

Сприяння здоровому способу життя населення

Держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров'я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, в тому числі медичного контролю, для заняття фізкультурою, спортом і туризмом, розвиток мережі лікарсько-фізкультурних закладів, профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів, на боротьбу із шкідливими для здоров'я людини звичками, встановлення системи соціально-економічного стимулювання осіб, які ведуть здоровий спосіб життя.

В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про рекламу".

З метою запобігання шкоди здоров'ю населення застосування гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і психотерапевтичного впливу дозволяється лише у місцях та в порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Забезпечення надання медичної допомоги

Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію.

Українською: [Основні принципи організації охорони здоров'я України. Вісник Харківського Регіонального Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):21-9.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4051840>]

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги Романа Литвинова. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях)

Психологические роли Жертвы, Палача и Избавителя, которые люди играют в жизни помимо своей осознанной воли, деструктивны по своей природе, так как несут страдания. Они сопряжены с такими эмоциями как Страх, Жалость, Обида, Гнев, Агрессия и Чувство вины. О переходе из роли в роль по замкнутой траектории треугольника рассказали Стивен Карпманом в 1968 году ¹ и я в прошлом номере журнала ². Однако имеет смысл рассматривать схему смены ролей **в виде трехмерной модели**, на которой можно показать "энергетические уровни" треугольника Карпмана.

Напомню, что в карпмановском треугольнике страданий на постоянной основе находятся 3 из 4х людей, живущих на планете. И они все, выполняя поочередно роли Жертвы, Палача и Избавителя, находятся на уровне энергии "-1". Именно по этой причине Избавитель руководствуется эгоистичными мотивами, когда "спасает" Жертву, поэтому он никогда не получит от Жертвы благодарности за свои действия по ее спасению: у него нет энергии спасти кого-то ради самого спасаемого, ему самому нужна энергия из благодарности, а у Жертвы просто нет энергии, чтобы благодарить искренне, дать что-то взамен за свое спасение. Жертва опустошена страхом и жалостью к себе. Именно поэтому у Палача проявляется Гнев и Агрессия, поэтому он кричит и угрожает. Ему самому страшно. И чем ему страшнее, тем сильнее крик и угрозы. Из трех ролей на минус первом энергетическом уровне треугольника Карпмана у Палача больше всех энергии, потому что эволюционно заложенными в нашей физиологии активными ответами на страх являются агрессия или бегство. Для обеих реакций нужна энергия, которую организм мобилизует с помощью гормонов стресса – адреналина, норадреналина и кортизола ³, а реализуется она по активной модели "бей или беги". Причем человек в роли Палача предпочитает именно бить. Жертва обладает минимальной энергией из всех трех ролей, поэтому ее реакция на стресс пассивна: она замирает, подставляет голову под удар (по принципу "сдавшегося противника не добивают") или даже претворяется бесчувственной (по принципу "мертвую собаку не пинают"). Избавитель часто старается прибегнуть к тактике бегства от опасности, поэтому у него средние показатели энергии. Но в любом случае речь идет про минус первый уровень энергии. Чуть больше он или чуть меньше, не так важно. Значение всегда около "-1".

Следующий энергетический уровень "+2". Достигнув его, роли треугольника Карпмана меняют свое содержание и название (см. рис. 1). На этом уровне Жертва превращается в Героя, Избавитель – в Мотиватора-провокатора, Палач – в Философа-Пофигиста.

¹ [Stephen B. Karpman (1968) Fairy tales and script drama analysis / Transactional Analysis Bulletin. – Vol. 7, No. 26. Access mode: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>]

² [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041>]

³ [Ненашева Е. Трехэтажный мозг: как эмоции управляют нами // Теории и практики, 07.11.2014. <https://theoryandpractice.ru/posts/9808-e-motions>]

Треугольник Карпмана на +1 энергетическом уровне все еще остается циклом, где роли могут меняться, он все еще от части деструктивен, но за счет энергии, которая черпается, например, из любви, он несет меньше страданий. Поэтому "треугольником страданий" мы будем называть только -1 уровень.

Рис. 1. Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "-1" на уровень "+1".

На +1 энергетическом уровне у карпмановцев появляется энтузиазм, который является признаком увеличения энергии. Подвергаются трансформации эмоции. Так, у **Героя вместо Обиды**, присущей Жертве и Избавителю, **появляется Досада**. Но если Герой снова почувствует Обиду, значит он провалился на -1 уровень треугольника, и снова стал Жертвой. Герой, когда ему страшно, не замирает, не притворяется "мертвой собакой", а двигается вперед, старается избавиться от "пут и оков". Так, например, поступают дети, которые говорят родителям "я сама!" (я сама!)"

Но из-за своей героической роли Герой устает и истощается. И тогда его роль на уровне +1 может смениться на роль **Философа-Пофигиста**, который спросит Героя: "А не пора ли тебе отдохнуть?" И что же будет, если что-то не сделать? Оказывается ничего страшного не будет, мир не остановится. Отдых Герою необходим. Но если Философ-Пофигист ничего не делает слишком долго, ему на выручку приходит **Мотиватор-Провокатор** (смотри рис. 1), который задаст отрезвляющий вопрос: "Что, ты опять в Карпмане?!"

В воспитании детей родители часто выступают Мотиваторами-Провокаторами. **Эмоция Мотиватора-Провокатора – Ирония**, или негрубое высмеивание. Но если "перегнуть палку", то Ирония легко переходит в **Сарказм**, язвительную насмешку. Сила высмеивания напрямую коррелирует с ответным стрессом, который полезен небольшими порциями, и крайне вреден в избытке⁴. В треугольнике Карпмана на +1 уровне смена ролей тоже происходит часто, как и на -1 уровне. Треугольник +1 тоже может быть внешним (с участием разных людей) и внутренним (когда один и тот же человек переходит из роли в роль, переживает эмоции этих ролей, а взаимодействие с другими людьми имеет второстепенное значение). Действия людей в ролях треугольника +1 уровня могут восприниматься болезненно людьми на -1 уровне. Например, для

⁴ [Соловьев Д. Ликбез. Стресс // Медпортал. Медновости.
<https://medportal.ru/mednovosti/main/2014/06/11/411stress/>]

Жертвы Мотиватор-Провокатор – страшный циник, а Герой обладает силой, которая может испугать Жертву и заставить Палача впасть в Истерику.

Для тех людей, кто видит выход из треугольника страданий (треугольника Карпмана -1 уровня) в переходе на +1 уровень, важно помнить, что это только промежуточная цель, так как есть и более высокие энергетические уровни, а также помнить факт, что из +1 уровня легко снова скатиться в -1. Контроль своего нахождения в трехмерной модели Карпмана помогают держать эмоции, которые нужно уметь распознавать и трансформировать в другие эмоции или поступки.

Напомню, что **для выхода с -1 уровня необходимо:**

- **приближать** некоторые свои **Страхи** и **уходить от Удовольствий**;
- **Жалость** превратить в Милосердие, а затем в Помощь;
- **Обиду** – осознать, а затем обсудить, чтобы она не превратилась в Мечь;
- **Агрессию** – сбросить, а **Гнев** – разрядить безопасным для окружающих способом (например, выйти из комнаты, где есть человек, которого "хочется убить", во двор, и поорать, поколотить боксерскую грушу, выполнить медитативные упражнения и т.п.);
- а **Вину** – признать и "выровнять" ситуацию.

Выравнивание предполагает вопрос, чем именно мы можем помочь человеку, как исправить ситуацию. Предложение выровнять должно поступить от вас один раз, быть "настоящим", а не формальным. Примером выравнивания может быть принесение извинений. Если извинения не приняты, то человек либо не считает вас виновным, либо не хочет отказываться от ответных карпмановских эмоций, требует подпитки негативными эмоциями. Выравниванием могут стать только искренние извинения, которые приносятся для того, чтобы обиженному вами человеку стало легче, чтобы прошла его Обида. Если извинение принесено вами, чтобы вы сами справились со своим Чувством вины, оно может быть не принято, так как будет распознана эгоистичная их природа. Но в любом случае искренние извинения приносятся один раз. Если выравнивание не получается, общение с этими карпмановцами лучше и вовсе прекратить. После тренингов вы и сами заметите, что из вашего круга общения уходят карпмановцы, которым нужны ваши эмоции -1 энергетического уровня в ответ на их действия. Абьюзеры потеряют к вам интерес, Избавители перестанут вас спасать по поводу и без такового, а Палачи найдут себе другую Жертву.

Главным условием выхода из треугольника страданий является **ответственность за свою жизнь**. Если при работе с **Чувством своей вины** мы не смогли избавиться от стыда, который мы испытываем вместе с виной, если мы не смогли выделить из общего негатива ситуации свою часть вины, если не взяли на себя ответственность за свои поступки и не предприняли попытку выровнять ситуацию, мы не сделали нужных шагов по выходу из треугольника -1 уровня.

Переход на **энергетический уровень +2** снова будет означать смену эмоций и ролей треугольника. На +2 уровне Герой превратится в Победителя, Мотиватор-Провокатор – в Стратега, а Философ-Пофигист – в Созерцателя (смотри рис. 2).

Самая привлекательная роль +2 энергетического уровня – роль **Победителя**. Победитель берет полную ответственность за свою жизнь, чаще всего признает концепцию кармы, поэтому во всех своих бедах винит только себя самого. Победители строят успешные бизнесы, но в личной жизни часто несчастны. А это означает, что по многим вопросам личной жизни Победитель легко может сваливаться на +1 и -1 энергетические уровни. Например, быть на работе Победителем, а дома

Жертвой. Победитель – творец, т.е. создает что-то новое. Победитель лишен страха смерти. В абсолютном выражении доходы Победителя могут быть полярно-разными: Победитель может быть миллионером, либо сидеть в единственной рубашке в Тибете в позе лотоса. Жертва никогда не увидит Победителя в Победителе. Поэтому дома у Победителя карпмановцы -1 уровня могут называть Победителя неудачником и чокнутым. Победителями никто не рождается. Все поднимаются снизу, с 0 или -1 ровня, от маленького ребенка или Жертвы к Герою, а затем и к Победителю. У каждого свой путь Героя и Победителя.

Рис. 2. Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "+1" на уровень "+2".

Напоминаю вам, что в треугольнике Карпмана люди постоянно переходят из роли в роль, но есть любимые роли, в которых человек может задерживаться дольше всего. Роль Победителя обычно любима. Однажды ощутив ее преимущества, люди стараются задержаться в этой роли подольше. Но это удастся только при гармоничном развитии личности, если другие роли Победителя – именно Созерцатель и Стратег, а не Жертва, например. Если дома у Победителя обитают карпмановцы -1 уровня, то они будут стараться затянуть Победителя на свой энергетический уровень. Пребывание в ролях Стратега и Созерцателя помогают Победителю корректировать свои состояния и эмоции. При этом Победитель всегда может отшутиться во внутреннем диалоге в ответ на свои же реплики из других ролей во внутреннем треугольнике +2 уровня фразой: "Каждый мнит себя стратегом, видя (созерцая) бой со стороны" ⁵.

Между уровнями Героя и Жертвы в трехмерной модели Карпмана есть еще одна роль – **Авантюрист**. В такой роли часто находятся альфонсы и люди без определенных занятий, так называемые "светские львицы". Эти люди обычно бóльшую часть времени заняты тем, что создают иллюзию своего благополучия. Их положения на энергетической шкале нельзя приравнивать к нулевой отметке. На нулевой отметке находятся дети. И если про взрослых говорят, что они хуже детей, обычно это означает, что вместо развития во время взросления и перехода к ролям +1 и +2 энергетических уровней эти повзрослевшие дети провалились в треугольник страданий.

⁵ Из поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Ш. Руставелли.

На нулевой отметке также находятся животные, которые не осознают эмоции. Переход с уровня +1 на уровень +2 еще уменьшает количество негативных эмоций, несущих страдания, и почти решает задачу выхода из треугольника страданий... но не окончательно.

Окончательным выходом является переход на уровень **Мудреца**. На уровне Мудреца нет ролей, у Мудреца нет понятий "хорошо" и "плохо". Если Победитель знает мир в том виде, в котором он его создал, то Мудрец принимает мир таким, какой он есть, не меняет его, просто созерцает, живет, чувствует, не хвалит и не осуждает. В религиозно-философском понимании Мудрец – просветленный. Достижение уровня Мудреца (+3) тоже постепенное. **Достижение уровня Мудреца является еще одним окончательным выходом из треугольника страданий** (смотри рис. 3).

Рис. 3. Пути выхода из треугольника страдания.

Энергетические уровни трехмерной модели Карпмана соотносят с возрастными категориями человека (таблица 1), где возрасту от рождения соответствует нулевая отметка, +1 соответствует "здоровому подростку", +2 "здоровому взрослому". Дети в процессе взросления должны пройти от нулевой энергетической отметки в трехмерной схеме Карпмана как минимум до +2 уровня, по пути $0 \rightarrow +1 \rightarrow +2$, но у них обязательно в этом алгоритме появится дополнительная точка -1 в карпмановской семье, и вместо "здорового подростка" появится "раненный ребенок" ⁶, который может таким и оставаться до самой смерти человека, невзирая на паспортный возраст. И чтобы выйти из треугольника страданий, им будет необходимо покинуть свою семью, изменить отношения в ней, пройдя путь осознания и выравнивания, либо вырасти самостоятельно, ограничив эмоциональное общение с остальными членами семьи настолько, чтобы не отыгрывать роли Жертвы, Избавителя и Палача.

⁶ [Головкина Ю. Выход из треугольника Карпмана // Международный проект Эконет. URL: <https://econet.ru/articles/111168-vygod-iz-treugolnika-karpmana>]

Последний вариант возможен только в случае значительного преобладания Внемодального восприятия над каналами ВАК (Визуальным, Аудиальным и Кинестетическим)⁷. Однако отказ от использования чувственных каналов восприятия действительности в качестве защиты от негатива треугольника страданий для ребенка обычно означает недоразвитие эмоционального интеллекта⁸.

Таблица 1

Энергетический уровень	Психологический возраст	Роли	Трактовка эмоции	~% в популяции
+ 3	Осознанный	Нет роли	Нет «(+)» и «(-)»	1
+ 2	Здоровый взрослый	Треугольник Победителя	+ + + -	9
+ 1	Здоровый подросток	Треугольник Героя	+ + - -	15
0	Только реагирование	Нет роли	Не осознаются	-
- 1	Раненный ребенок	Треугольник Жертвы	- - - +	75

Обработывая статистику обращений за психологической помощью, психологи приходят к выводу, что -1 карпмановском треугольнике страданий постоянно проживают 3 из 4х жителей нашей планеты, что подтверждают и расчеты Международного индекса счастья⁹ (всего 25% жителей нашей планеты чувствуют себя счастливыми).

* * * * *

Для цитирования: [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894)]

⁷ [Репрезентативная система // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Репрезентативная_система]

⁸ [Эмоциональный интеллект // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоциональный_интеллект]

⁹ [Международный индекс счастья // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_индекс_счастья]

Фото 1. Литвинов Р.Н. на тренинге в центре "Smart Case", г. Харьков.

В статье, которая является продолжение темы Кода человеческих отношений с исполнением ролей Жертвы, Избавителя и Палача в треугольнике Карпмана, показана новая стратегия выхода из треугольника страданий путем перехода на энергетические уровни +1, +2 и +3. Описаны новые роли трехмерного треугольника Карпмана – Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист, Победитель, Стратег, Созерцатель, Авантюрист. Эти роли и энергетические уровни соотнесены с психологическими возрастами человека.

Ключевые слова: Стивен Карпман, треугольник страданий (треугольник Жертвы), треугольник Героя, треугольник Победителя, роли треугольника Карпмана уровня -1 (Жертва, Палач, Избавитель), роли треугольника Карпмана уровня +1 (Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист), роли треугольника Карпмана уровня +2 (Победитель, Стратег, Созерцатель), внеуровневая роль трехмерного треугольника Карпмана (Авантюрист), уровень Мудрец (+3 в трехмерном треугольнике Карпмана), медицинская психология, тренинги "Код человеческих отношений".

Abstract. The article, which is a continuation of the theme of the Code of human relations with the fulfillment of the roles of Victim, Rescuer and Persecutor in the Karpman's triangle, shows a new strategy for getting out of the triangle of suffering by moving to energy levels +1, +2 and +3. The new roles of the three-dimensional Karpman's triangle are described - Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer, Winner, Strategist, Contemplator, Adventurer. These roles and energy levels are correlated with the psychological ages of the person.

Keywords: Stephen Karpman, triangle of suffering (Victim's triangle), Hero's triangle, Victor's triangle, roles of Karpman's triangle -1 level (Victim, Rescuer, Persecutor), role of Karpman's triangle +1 level (Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer), roles of Karpman's triangle +2 level (Winner, Strategist, Contemplator), off-level role of 3D Karpman's triangle (Adventurer), +3 Sage level of 3D Karpman's triangle, medical psychology, trainings "Code of human relations".

Cite as: [Lytvynov R.N. (2019) Human relations code-1 (Part 2: New roles of the Karpman's triangle at other energy levels) (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 6(92), pp. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894)]

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами

Шевченко А.С., Юшко Т.Г.

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Роли, исполняемые людьми в семье и рабочих коллективах, нередко отвечают модели, описанной Стивенем Карпманом в 1968 году ¹: Жертва, Избавитель и Палач. Входя в одну из этих ролей, при взаимодействии друг с другом люди испытывают спектр негативных эмоций, включающий Страх, Жалость, Обиду, Гнев, Агрессию и Чувство вины. Три перечисленных роли быстро меняются: человек переходит из одной роли в другую, иногда несколько раз в минуту. Схематичное перемещение от роли к роли образует треугольник, который называют двухмерным треугольником Карпмана, "треугольником Жертвы" или "треугольником страданий". Последнее название обусловлено суммой эмоций всех ролей треугольника. Все эмоции треугольника разрушительны для сферы эмоционального здоровья. Отношения между людьми в треугольнике страданий конфликтны. Именно в таких взаимоотношениях постоянно находятся 75% всех жителей планеты. Этим объясняются постоянные войны, сопровождающие всю историю человеческой цивилизации, но также и постоянные поиски гармонии, так как человек стремится избегать страданий.

Для изучения ролей треугольника ученикам и участникам психологических экспериментов С. Карпманом была предложена ролевая игра. Изучение ролей и эмоций, а также мотиваций участников треугольника страданий проводилось методами трансактного анализа, к которому часто прибегал еще один практик-психолог Эрик Берн ². В игре С. Карпмана проводилось моделирование ситуаций, в которых эмоции максимально проявлялись. Так создавались наилучшие условия для их распознавания и изучения. Участники эксперимента также искали способы преобразования эмоций в другие, менее деструктивные, в действия, а также искали выходы из треугольника страданий. В результате поисков были найдены способы ³ решения проблем:

- Жалость превратить в Милосердие, а затем в Помощь;
- Обиду осознать, обсудить, не позволить ей остаться затаенной и спровоцировать Месть;
- Гнев и Агрессию сбросить на неодушевленные предметы, сублимировать с помощью физической активности и творчества;
- Чувство вины признать и "выровнять" ситуацию с помощью вопросов "как я могу это исправить?" и "чем я могу помочь?";
- в случае неэффективных попыток трансформации эмоций прекратить общение с участниками стойких треугольников страданий.

¹ [Stephen B. Karpman (1968) Fairy tales and script drama analysis / Transactional Analysis Bulletin. – Vol. 7, No. 26. URL: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>]

² [Berne E. Games People Play. — New York: Ballantine Books, 1996. — ISBN 978-0-345-41003-0]

³ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. DOI: [10.5281/zenodo.3553041](https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041)]

Рабочие отношения, в которых люди постоянно выполняют одну из ролей треугольника страданий, не только наносят урон здоровью сотрудников, но и негативно влияют на производственные результаты. Особый вред они способны наносить в медицинских коллективах, так как в подобные отношения оказываются втянутыми пациенты и их близкие. Негативные эмоции у пациентов могут усиливаться из-за несоответствия их ожиданий относительно атмосферы поддержки, понимания, участия и сочувствия со стороны медицинских работников, которые должны способствовать откровенности в интимных вопросах между врачом и пациентом, выздоровлению и реабилитации.

Большинство конфликтов между врачами и пациентами связаны с бездушием и формализмом первых⁴. Также причинами конфликтов становятся взаимная грубость, некачественное лечение, завышенные требования пациентов, самонадеянность врачей⁵. Важным фактором развития конфликтов является недооцененность работы врачей в странах бывшего СССР, убеждение пациентов, что медицина должна быть бесплатной, а врачи обязаны исполнять клятву Гиппократова, которую никто из современных врачей не приносит⁶. Равнодушное и циничное отношение врачей к пациентам не является постоянным и даже частым, но запоминается и обсуждается в обществе именно оно. В раздувание публичных конфликтов негативный вклад вносят СМИ, в связи с чем опубликован ряд работ по биоэтике, призванных смягчить отдельные темы конфликтов⁷.

Современный подход к лечению любых болезней требует делить ответственность за процесс и результат между врачом и пациентом, что возможно только при доверительных отношениях между первым и вторым⁸. Установление доверительных отношений затруднительно, если при общении преобладают эмоции треугольника страдания. Даже если врач большую часть времени находится в роли Избавителя, а пациент выступает Жертвой (болезни, обстоятельств), то результатом их взаимодействия становится взаимная Обида: врача обижен на то, что Жертва (пациент) не отблагодарила за излечение и не выполняет (а значит и не ценит) рекомендации, а пациент считает, что ему уделено недостаточно внимания, заставили нести большие расходы. Но у пациента (Жертвы) просто нет сил (энергии) на благодарность. Типичный вопрос Жертвы: "За что мне все это?" Врачом в роли Избавителя он игнорируется, а помощь навязывается, так

⁴ [Взаимоотношения врача и пациента (информация для врачей). В: Регистр лекарственных средств России. - Москва, 2003 [электронное издание]. URL: https://www.rlsnet.ru/books_book_id_2_page_69.htm]

⁵ [Шевцова Ю.В., Емелина А.В., Захарова Е.А. К вопросу о конфликтах между врачами и пациентами и психологической готовности врачей к работе // Медицинский альманах. - 2011. - №5(18). - С. 36-39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konfliktah-mezhdu-vrachami-i-patsientami-i-psihologicheskoy-gotovnosti-vrachey-k-rabote>]

⁶ [Габай П.Г., Карапетян Р.Ю. Конфликт интересов в сфере здравоохранения // Медицинское право. - 2017. - № 6. - С. 10-16]

⁷ [Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Проблемы биоэтики в СМИ. — М.: «Эслан», 2006. — 93 с. ISBN 5-94101-165-0. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/troubles_bioethics_massmedia.pdf]

При обсуждении подобных вопросов в медицинской среде речь идет не о биоэтике, а о медицинской этике и деонтологии (прим. авторов).

⁸ [Конфликт "врач – пациент": пути преодоления // Академия успешного врача. URL: <https://docacademy.com.ua/u-doc/confli-solve>]

как пациенту не объясняют, какие есть варианты для излечения, а затем не спрашивают, по какому пути он хотел бы пойти. Выбор часто делают за него, выдав назначения и направления. Результатом усилий врача в роли Избавителя часто становится Обида⁹, так как главным мотивом действий Избавителя эгоистичный (врач желает получить материальную компенсацию за свои усилия или хотя бы моральную искреннюю благодарность. Но пациент в роли Жертвы не благодарит, принимает свое исцеление равнодушно, так как выздоровление не наступает мгновенно. Пациент прислушивается к своему состоянию, ожидает возврата болезни, задается вопросом, почему именно на его долю выпала такая болезнь, испытывает Жалость к себе (по поводу своего плохого самочувствия во время реконвалесценции¹⁰, по поводу того, как ему было плохо), так как базовая эмоция Жертвы – Жалость к себе, а вид страдания в треугольнике страданий – Стрaдание о Стрaдании (см. табл. 1).

Врач в Украине часто рассчитывает на материальное вознаграждение от пациентов, так как на постсоветском пространстве до сих пор не сломлена установка наркома здравоохранения Н.А. Семашко, что "хорошего врача народ прокормит"¹¹. Однако постоянное ожидание подношений унижает врача и является причиной возникновения неврозов, так как получение неправомочной выгоды квалифицируется УК Украины (ст. 368) как взятка или вымогательство взятки, если речь идет о невыдаче без оплаты нужных справок, больничных листов, актов экспертизы, свидетельств о смерти и т.п., о подлоге, о получении права на обследование, лечение, госпитализацию и др. Украинский врач в своей работе постоянно ощущает, что оплата его труда не соответствует его трудозатратам на получение образования, его квалификации, знаниям. Обида на несправедливость переносится врачом на пациентов. Врач оправдывает себя за обман, вымогательство, создает условия, чтобы незаконное вознаграждение было предложено¹². При этом врач испытывает Страх, Обиду и Чувство вины.

Таблица 1

Роли треугольника страданий и наиболее характерные для них базовые эмоции

Роль треугольника страданий	Преимущественные базовые эмоции	Вид страдания	Паттерны ¹³ поведения
Жертва	Страх, Жалость, Чувство вины	Стрaдание о Стрaдании	Боится Палача, обвиняет судьбу в несправедливости.
Избавитель	Страх, Обида	Стрaдание-Благодеяние	Навязывает свою помощь.
Палач	Страх, Гнев, Агрессия	Стрaдание-Контроль	Чем сильнее боится, тем сильнее его Гнев и Агрессия.

⁹ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. DOI: [10.5281/zenodo.3553041](https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041)]

¹⁰ [Каніщев А. В. Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих на вірусні гепатити (клініка, діагностика, принципи психотерапії). — Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.16. — Харків, 2004. — 22 с. URL: <http://www.psychiatry.org.ua/articles/paper150.htm>]

¹¹ [Бурлаков Г. Приемный покой. Книга 5-1. Клятва Гиппократa. - SelfPub.ru, 2017]

¹² [Медреформа: взятка врачу — страховка от плохого лечения // Бизнес портал FDLX.COM. URL: <https://fdlx.com/all/106751-medreforma-vzyatka-vrachu-straxovka-ot-ploxogo-lecheniya.html>]

¹³ Паттерн - набор стереотипных поведенческих реакций.

Правовые последствия неурегулированных конфликтов врачей и пациентов – многочисленные судебные иски. Главными формальными причинами исков становятся смерть пациента, халатность медицинских работников, неправильно установленный диагноз, который приводит к тяжелым последствиям. В странах со страховой медициной третьей стороной судебных разбирательств становятся страховые компании, которые вступают в спор по поводу качества лечения, соблюдения медицинских протоколов, обоснованности назначения обследований, но не касаются вопросов личностных взаимоотношений врачей и пациентов. Растет как общее число исков против медицинских работников в мире, так и количество исков, связанных с межличностными конфликтами врачей и пациентов. Знание психологии врачами, и ее раздела конфликтологии, способно снизить количество исков в той же мере, как и достойная оплата труда врача¹⁴.

Некоторые предохранители от использования определенных ролей треугольника Карпмана в отношениях с пациентами заложены непосредственно в должностных инструкциях врачей. Так, например, при работе на телефоне доверия¹⁵ и в кабинетах службы доверия, созданных для консультирования пациентов со стигматизирующими диагнозами (наркотические зависимости, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания), врачам запрещены высказывания, присущие роли Палача, так как стигматизирующие диагнозы могут провоцировать депрессивные состояния, а они в свою очередь могут стать причиной самоубийств¹⁶. Роли Избавителя предпочтительна роль Героя, которая выводит врача-консультанта за пределы треугольника страдания (-1 энергетический уровень), и переводит на уровень +1 (см. рис. 1).

Далее необходима новая теоретическая вводная. Треугольник Карпмана видоизменяется на двух новых энергетических уровнях (+1 и +2)¹⁷: изменяются роли, их преимущественные эмоции, количество страданий (на уровне +1 их меньше, чем на уровне -1, а на уровне +2 их меньше, чем на уровне +1) и паттерны поведения. Переход более высокие энергетические уровни происходит при гармонизации личностных отношений (появлении в них любви, уважения, синергии ценностей)¹⁸, улучшении социально-бытовых условий жизни (как минимум при изменении неприемлемых условий на комфортные), обретении гармонии с помощью духовных практик. Если все сферы жизни человека (профессиональная, любовно-романтическая, семейная, отношения с друзьями) гармонизируются относительно синхронно, у человека появляются шансы перейти на новый энергетический уровень на долго.

¹⁴ [Шевцова Ю.В., Емелина А.В., Захарова Е.А. К вопросу о конфликтах между врачами и пациентами и психологической готовности врачей к работе // Медицинский альманах. - 2011. - №5(18). - С. 36-39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konfliktah-mezhdu-vrachami-i-patsientami-i-psihologicheskoy-gotovnosti-vrachey-k-rabote>]

¹⁵ [Шевченко А.С., Орлова Н.А., Васильев Н.В. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / рец. Козько В.Н., Микляева Н.Н., Огнев В.А. – Украина, Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. DOI: [10.5281/zenodo.3370550](https://zenodo.org/record/3370550)]

¹⁶ [Чагина Д. Как вести себя с человеком с депрессией. Инструкция // Meduza, 12.05.2017. URL: <https://meduza.io/feature/2017/05/12/kak-vesti-sebya-s-chelovekom-s-depressiey-instruktsiya>]

¹⁷ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://zenodo.org/record/3587894)]

¹⁸ [О треугольнике Карпмана стоит знать всем, кто хочет иметь счастливую семью // adme.ru. - Кипр: The Soul Publishing, 2019. URL: <https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/treugolnik-karpmana-obyasnyayet-pochemu-tak-mnogo-lyudej-neschastlivy-vmeste-1694315>; архивная копия, DOI: [10.5281/zenodo.3596403](https://zenodo.org/record/3596403)]

Но роли разных энергетических уровней все равно могут меняться время от времени. Выход из треугольника Карпмана означает для человека обретение счастья ¹⁹, и он возможен тремя способами: возможен по вертикали (от энергетического уровня -1 к энергетическому уровню +3 ¹⁷, который мы не рассматриваем в этой статье), путем трансформации негативных эмоций -1 энергетического уровня (по сути это и приведет человека как минимум на +1 энергетической уровень), и путем отказа от общения с "карпмановцами", постоянными жителями треугольника страданий. Роль Авантюриста присуща врачу, преследующему цель однократно получить материальную выгоду от общения с пациентом без какой-либо надежды на его выздоровление. В данной статье нами подробно не рассматривается.

Роли более высоких энергетических уровней, обозначенные на рисунке 1, могут генерировать эмоции нейтральной или позитивной гаммы. Герой тоже может спасти Жертву, но ради самой Жертвы, а не ради ее благодарности. Роль Философа-Пофигиста поможет Герою отдохнуть от праведных трудов, так как даст ему осознать, что за время отдыха ничего критичного в окружающем мире не случится. Мотиватор-Провокатор не позволит Герою отдыхать слишком долго, заставит вернуться к героическому труду (врача, например), а пациентов, адекватно реагирующих на критику, заставить переосмыслить свое поведение, которое спровоцировало болезнь или не позволяет им выздороветь. Однако действия Мотиватора-Провокатора могут показаться Жертве избыточно циничными, а в случае с депрессией спровоцировать суицид. Запреты на использование ролей и типичных им психологических паттернов на рисунке 1 при работе в кабинете доверия касаются пациента в роли Жертвы. Однако если за помощью обратился пациент в роли Избавителя или Палача – они допустимы.

Рис. 1. Роли треугольника Карпмана -1, +1 и +2 энергетических уровней, недопустимые в работе медицинских телефонных служб доверия в случае обращения за помощью пациента в роли Жертвы.

¹⁹ [Треугольник Карпмана // Личный сайт Михаила Литвака, 18.04.2017.
URL: http://litvak.me/statyi/article_post/treugolnik-karpmana ;
[архивная копия](#), DOI: [10.5281/zenodo.3596403](https://doi.org/10.5281/zenodo.3596403)]

В случае конфликта пациента в роли Палача с врачом применение тактики Философа-Пофигиста поможет врачу сохранить эмоциональное равновесие. А для пациента в роли Избавителя подойдет роль врача Мотиватор-Провокатор. При установлении доверительных отношений между врачом и пациентом такое распределение ролей может помочь пациенту переосмыслить причины своих неудач во взаимоотношениях с другими людьми, если он обратился за помощью психолога, либо начать процесс излечения от психосоматических заболеваний, спровоцированных Обидой. С пациентом в роли Жертвы чаще всего будет общаться врач в роли Избавителя или Героя. В первом случае врач выпишет рецепт, направление на обследование, заставит пациента выполнять свои назначения, будет ждать благодарности от пациента. Во втором случае врач попытается объяснить пациенту его состояние, предложит выбор обследования и лечения из нескольких вариантов, не обидится, если пациент не отблагодарил за лечение, и уж тем более не станет вымогать взятку. Какую из ролей выберет врач, часто зависит от материального благополучия самого врача и отношений в медицинском коллективе.

Во время работы в службах доверия авторы статьи много раз сталкивались с ситуациями, когда отношения в медицинских коллективах строятся по схеме треугольника страдания. Часто руководитель коллектива прибегает к роли Палача, позволяет себе проявления Гнева и Агрессии, прибегает к явному или пассивному абьюзу²⁰. Действия руководителя-абьюзера характеризуются психологическим (эмоциональным) насилием, финансовым ущемлением, шантажом, обесцениванием, публичными унижениями ("порками"), оскорблениями, общением на повышенных тонах, угрозами, принуждение подчиненных к выполнению неквалифицированной и рутинной, не входящей в должностную инструкцию, работы, к работе в неурочное время, причем без оплаты, звонками по рабочим вопросам в нерабочее время, нововведениями в функциональные обязанности и технологические процессы без предварительного обсуждения с работниками, игнорированием мнений и инициатив сотрудников, газлайтингом (отрицанием очевидного, произошедшего, собственных обещаний).

Обычно стиль руководства абьюзера авторитарный и враждебный. Руководитель-абьюзер всячески демонстрирует свое превосходство и ничтожность подчиненных, провоцирует конфликты и наслаждается их последствиями, приближает и отдаляет от себя сотрудников, часто меняет фаворитов, назначает "козлов отпущения". При применении физического и сексуального насилия действия такого руководителя должны быть расценены как криминальные. У работников под руководством начальника-абьюзера снижается самооценка, креативность в работе, появляется неуверенность в своем профессионализме и личностных качествах, пропадает желание работать, появляется страх принимать решения. В таких коллективах отмечается большая текучесть кадров, часто случается саботаж. Начальники-абьюзеры часто вырастают в коллективах с аналогичным стилем управления. Речь идет и о копировании стиля, и о достижении желанной роли унижителя вместо гнетущей роли униженного, по принципу "Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак".

Борьбы с начальниками-абьюзерами в медицинских коллективах трудна, так как в большинстве украинских лечебно-профилактических учреждений нет написанного кодекса корпоративной этики, жалобы вышестоящему руководству больше вредят самому жалобщику, а профсоюзные

²⁰ [Калаганова О. Гнобите и устраиваете публичные порки? Что делать, если вы узнали в себе босса-абьюзера // Про бизнес, 03.09.2017. URL: <https://probusiness.io/management/6304-unizhaete-i-ustraiwaete-publichnye-porki-chto-delat-esli-vy-uznali-v-sebe-bossa-abyuzera.html>]

организации являются "карманными", т.е. их возглавляют доверенные лица самого руководителя. Сопrotивлению начальнику-абузюеру мешают также традиционные для медицины консервативные отношения и чиновничество. Поэтому большинство недовольных подчиненных прибегают к тактике саботажа или конформизма. В сочетании с постоянным беспокойством о низкой оплате труда, страхом потерять работу, несмотря на постоянный дефицит медицинских кадров²¹, противоречивыми инструкциями и приказами Министерства здравоохранения, страхом провокации взятки со стороны силовых структур, отсутствием времени и средств для постоянного повышения квалификации и непрерывного образования, конфликтами с пациентами, пребывание в карпмановских взаимоотношениях в медицинских коллективах невротизирует, приводит к эмоциональному выгоранию²², психосоматической патологии у врачей²³, снижает возраст смерти на 15-20 лет^{24,25} по сравнению со средними показателями в популяции.

Во время психологической оценки медицинских работников по программе ВОЗ²⁶ в 2002-2006 годах мы отметили, что роли Победителя, Созерцателя и Стратега исполняют только некоторые собственники больших медицинских бизнесов, руководители Министерства здравоохранения и крупных медицинских учреждений, которые общаются с пациентами нечасто, и только по административным вопросам. Непосредственный контакт с пациентами по поводу процедур обследования и лечения заставляет этих людей спускаться как минимум на +1 уровень трехмерного треугольника Карпмана. Лучшая роль для пациентов в этом случае – роль Героя, так как она воспринимается в позитивном свете пациентами во всех трех ролях -1 уровня. Кроме того, пациенты в роли Жертвы никогда не распознают врача в роли Победителя, и стремятся найти другого врача, если их врач позволяет себе пребывать в роли Мотиватора-Провокатора.

Знаменитый цинизм медицинских работников может оказать негативное влияние на работу коллег. Сарказм по поводу каких-либо действий, язвительное высмеивание, способно легко вызвать обиду, отказы выполнять какие-либо манипуляции, что может угрожать жизни больного. Главным признаком выхода из плоскости треугольника страдания традиционно является ответственность за свою жизнь и все последствия собственных действий. Стойкость к нападкам коллег ради интересов пациента является тактикой Героя, но может стоить здоровья.

²¹ [Шевченко А.С. Медицинские кадры Украины. Статистическая справка // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 72-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551504>]

²² [Балахонов А. В., Белов В. Г., Пятибрат Е. Д., и др. Эмоциональное выгорание у медицинских работников как предпосылка астенизации и психосоматической патологии // Вестник СПбГУ. - Серия 11. Медицина. - 2009. - №3. - С. 57-71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-u-meditsinskih-rabotnikov-kak-predposylka-astenizatsii-i-psihosomaticheskoy-patologii>]

²³ [Алпысова А.Р., Суббота Ю.В. Соматические заболевания у медицинских работников. Обзор литературы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 11-1. – С. 37-39. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11926>]

²⁴ [Лебедев М. Поставили крест. Врачи живут на 20 лет меньше своих пациентов // Версия, 03.05.2011. URL: <https://versia.ru/vrachi-zhivut-na-20-let-menshe-svoix-pacientov>]

²⁵ [Ларина В.Н., Глибка К.В., Купор Н.М. Состояние здоровья и заболеваемость медицинских работников // Лечебное дело. - 2018. - №4. - С. 18-24. <https://doi.org/10.24411/2071-5315-2018-12061>]

²⁶ [Хельц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В. PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2002 г.). - Харьков: ХГМУ, 2002. - С. 189-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2454115>]

В медицинских коллективах с отношениями по модели треугольника страдания некоторые врачи-интеллектуалы прибегают к тактике самоизоляции, используя дигитальный подход работы с информацией. "Отключение чувств" не идет на пользу для психологического здоровья врачей: способствует снижению эмпатии и, как следствие, формированию психопатий²⁷. "Отключение чувств" помогает врачу защищаться от эмоционального выгорания и эффективнее действовать в критических ситуациях, когда от этого зависит жизнь больного. Однако врачи с отключенными визуальными, аудиальными и кинестетическими каналами восприятия информации перестают чувствовать не только боль своих пациентов, но и плохо распознают другие эмоции своих пациентов, не могут выделить критическую субмодальность, изменить ее на пользу выздоровления, чаще допускают циничные высказывания, чем провоцируют обвинения в бездушии и конфликты.

Предотвращению негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, которые негативно влияют на продуктивность работы, психологическое и соматическое здоровье самих медицинских работников, переносятся в отношения с пациентами, могут способствовать:

1. достойная оценка труда медицинских работников в виде зарплат, страхования профессиональных рисков и других составляющих "социального пакета";
2. настоящая независимость медицинских профсоюзных организаций;
3. последовательная политика реформы здравоохранения и отсутствия явных противоречий в инструкциях и приказах Министерства здравоохранения Украины;
4. возможность обращаться за профессиональной психологической помощью (настоящей, а не формальной) в случае конфликтов с пациентами, коллегами и руководителями, смертей пациентов, других стрессогенных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью или способной повлиять на нее;
5. изменение правил трудоустройства, которые будут способствовать честной конкуренции профессионалов и восполнению многолетнего дефицита медицинских работников;
6. формирования кодексов профессиональной этики в письменном виде с формулировками прав и обязанностей в виде, не допускающем двухзначного толкования;
7. обучение врачей всех клинических специальностей отдельным вопросам медицинской психологии (конфликтологии) и нейролингвистического программирования;
8. повышения правовой и психологической грамотности пациентов в вопросах совместного с врачом решения их проблем по здоровью.

Как и в любой другой сфере человеческих отношений, отношения в медицинских коллективах, а также между врачами и пациентами, необходимо выводить из плоскости треугольника страдания, чтобы уменьшить количество конфликтов и вернуть былое уважение к профессии врача.

Литература: 26 источников, все ссылки проверены 31.12.2019.

²⁷ ["Декстеры" в томографе: От эмпатии до психопатии // Популярная механика, 30.07.2013. URL: <https://www.popmech.ru/science/14496-dekstery-v-tomografe-ot-empatii-do-psikhopatii/#part1>; со ссылкой на [e! Science News](#)]

Для цитирования: [Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами / Материалы XVIII научно-практической конференции "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>]

Резюме. Отношения между людьми, описанные Стивеном Карпманом, когда люди исполняют роли Жертвы, Избавителя и Палача, и испытывают при этом Страх, Жалость, Обиду, Гнев, Агрессию и Чувство вины, деструктивны, несут страдания и имеют особые последствия в медицинских коллективах, а также если складываются между врачами и пациентами. Выходами из треугольника страдания (треугольника Жертвы) является: 1) переход на более высокие энергетические уровни треугольника Карпмана, где появляются новые роли: Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист (+1 уровень), Победитель, Стратег, Созерцатель (+2 уровень); 2) трансформация негативных эмоций треугольника страданий в нейтральные и позитивные эмоции, а также действия по "выравниванию" и "сбросу"; 3) прекращение общения с "карпмановцами". Авторитарный стиль управления медицинскими учреждениями может сопровождаться абюзом. Сопротивлению абюзу подчиненные медработники предпочитают саботаж и конформизм. Для защиты от эмоционального выгорания медиками применяются тактики "выключения" чувственных каналов восприятия, что имеет последствия в виде формирования психопатий, цинизма и бездушности в отношениях с пациентами, провоцирует конфликтные ситуации. Решение этих проблем лежит в области специальной психологической подготовки медицинских работников и достойной оплате их труда.

Авторы работы: **Шевченко Александр Сергеевич**, врач акушер-гинеколог, врач кабинета доверия, организатор здравоохранения, [участник тренингов "Код человеческих отношений"](#); **Юшко Татьяна Григорьевна**, психолог, адвокат. Положения работы обсуждались на XVIII научно-практической конференции Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина).

Ключевые слова: медицинская психология, конфликтология, НЛП, Стивен Карпман, треугольник страданий (треугольник Жертвы), треугольник Героя, треугольник Победителя, роли треугольника Карпмана уровня -1 (Жертва, Палач, Избавитель), роли треугольника Карпмана уровня +1 (Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист), роли треугольника Карпмана уровня +2 (Победитель, Стратег, Созерцатель), внеуровневая роль трехмерного треугольника Карпмана (Авантюрист), конфликты врачей и пациентов, выгорание медицинских работников, психосоматическая патология, телефон доверия.

Cite as: [Shevchenko Alexander S., Yushko T.G. (2019) Prevention of the negative consequences of "Karpman" relations in medical teams, between doctors and patients (rus.) / Materials of the XVIII scientific-practical conference "Modern science and its impact on the development of mankind" (December 30, 2019, Kharkov, Ukraine) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 6(92), pp. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>]

Abstract. The relationship between people described by Stephen Karpman, when people play the roles of Victim, Redeemer and Executioner, and experience Fear, Pity, Resentment, Anger, Aggression and Guilt, are destructive, suffer and have special consequences in medical teams, as well as if develop between doctors and patients. The outputs from the triangle of suffering (the triangle of Victim) are: 1) the transition to higher energy levels of the Karpman triangle, where new roles appear: Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer (+1 level), Winner, Strategist, Contemplator (+2 level); 2) the transformation of the negative emotions of the triangle of suffering into neutral and positive emotions, as well as actions to "align" and "reset"; 3) termination of communication with the "Karpmanians". An authoritarian style of administering medical facilities may be accompanied by an abus. Subordinate paramedics prefer sabotage and conformism to resistance to abus. To protect against emotional burnout, doctors use tactics to "turn off" the sensory channels of perception, which has consequences in the form of the formation of psychopathy, cynicism and soullessness in relations with patients, and provokes conflict situations. The solution to these problems lies in the field of special psychological training of medical workers and decent pay for their labor.

Keywords: medical psychology, conflictology, NLP, Stephen Karpman, triangle of suffering (Victim's triangle), Hero's triangle, Victor's triangle, roles of Karpman's triangle -1 level (Victim, Rescuer, Persecutor), role of Karpman's triangle +1 level (Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer), roles of Karpman's triangle +2 level (Winner, Strategist, Contemplator), off-level role of 3D Karpman's triangle (Adventurer), +3 Sage level of 3D Karpman's triangle, medical psychology, trainings "Code of human relations", conflicts of doctors and patients, burnout of medical workers, psychosomatic pathology, helpline.

НЕВРОЛОГІЯ

Принципи лікування хворих Із пароксизмальними станами алкогольного генезу

Рощупкіна Т. М.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація: в роботі розкриваються особливості лікування пацієнтів із хронічними алкогольними енцефалопатіями, обтяженими пароксизмальними станами. Визначено основні принципи лікування таких хворих і простежено динаміку проявів нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматоневрологічного їх статусу.

Встановлено, що спеціальна індивідуальна програма лікування осіб із алкогольною залежністю, обтяженою хронічною енцефалопатією та пароксизмами обов'язково повинна включати виконання заходів життєзабезпечення (за показами) й застосування фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму з метаболічною корекцією, терапію генералізованого судомного стану й алкогольного абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

Доведено доцільність доповнення базисної терапії включенням в терапевтичну схему лікування алкогольної залежності із енцефалопатією (особливо обтяженою пароксизмами) вегетостабілізуючих засобів (антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії), що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями та ефективність запропонованої терапії (особливо додаткового лікування) у обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії і регулярного прийому медикаментозних засобів за стабільною динамікою соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів.

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольна енцефалопатія, пароксизмальні стани, вегетативне забезпечення фізичної діяльності, вихідний вегетативний тонус.

Багатьма дослідженнями було визначено, що алкоголізм є значною медико-соціальною проблемою світового співтовариства через визначні економічні, медичні, соціальні, етичні та інші суспільні втрати [1–3]. Постійно підтверджується факт невпинного збільшення поширеності алкоголізму практично у всіх країнах світу з постійним омолодженням зловживання алкоголем та алкогольмісних речовин (АВР) [4, 5]. При цьому визначається, що хронічна алкогольна інтоксикація викликає розвиток пошкодження нейронів мозку [6, 7, 8] із різноманітними психоневрологічними порушеннями (найбільш загрозливі серед яких – алкогольна енцефалопатія (АЕ) та пароксизмальні стани (ПС)).

З огляду на вищевказане **метою** нашого дослідження постало напрацювання найбільш ефективних та адекватних терапевтичних схем лікування алкогольних енцефалопатій, обтяжених пароксизмальними станами з урахуванням встановлених особливостей нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматовегетологічного статусу пацієнтів.

Задля досягнення основної **мети** нашого дослідження були поставлені наступні **завдання**: розробити більш доцільні терапевтичні схеми лікування алкогольних енцефалопатій, обтяжених пароксизмальними станами з урахуванням виокремлених особливостей нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматовегетативного статусу пацієнтів. Встановити критерії ефективності запропонованої терапії за динамікою проявів нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматоневрологічного статусу таких хворих.

Адекватна терапія алкогольної залежності (АЗ), особливо обтяженої АЕ та ПС вимагає обов'язкового напрацювання адекватних лікувальних механізмів та схем і розробки спеціальних індивідуальних програм лікування [9–12] Окрім цього, враховуючи високу обтяженість стану хворих і стовідсоткову наявність грубої супутньої коморбідної поліорганної патології лікування цих хворих повинно здійснюватися в спеціалізованих стаціонарних умовах (як правило наркологічного профілю) з обов'язковим корегуванням соматопсихоневрологічного статусу.

З огляду на вищезазначене лікування обстежених пацієнтів проводилося з урахуванням цих особливостей. Особам із гострим перебігом захворювання застосовували додаткові терапевтичні заходи життєзабезпечення (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, підтримка діяльності серцево-судинної системи (ССС) та сечовидільної системи, тощо) та (при необхідності) заходи зниження внутрішньочерепного тиску. Одночасно з наданням невідкладної терапії до терапевтичної схеми залучалися й механізми антиделіріозних заходів, подолання АЗ, лікування АЕ та проявів судомного синдрому й усунення психопатоневрологічної симптоматики, ліквідації вітамінного дефіциту та дезінтоксикаційної терапії.

При напрацюванні оптимальної схеми лікування алкогользалежних осіб із АЗ, обтяженою АЕ та ПС пацієнтів усіх діагностичних груп (ДГ) було розподілено на дві підгрупи: перша отримувала стандартний перелік базової терапії: додаткові заходи життєзабезпечення (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, підтримка діяльності ССС та сечовидільної системи й інш.); ноотропні та гепатопротекторні засоби; замісну вітамінну, дезінтоксикаційну та дегідративну терапію і за показами – бензодіазепіни й нейролептики.

Слід вказати, що представники бензодіазепінового ряду є препаратами вибору при проведенні лікування помірної та тяжкої алкогольної абстиненції (є контртолерантними до спиртних напоїв та АВР), так як мають можливість зменшувати ризики розвитку тяжких форм алкогольного абстинентного делірію та судомних проявів. Зазвичай ми

використовували бензодіазепіни середньої тривалості дії (лоразепам), так як застосування пролонгованих бензодіазепінів (хлордіазепоксид (лібриум), діазепам (сібазон)) може викликати порушення функції печінки та уповільнення елімінації. При відсутності позитивного терапевтичного ефекту від використання лоразепаму застосовували фенітоїн чи фенобарбітал або тіопентал. Також, у якості антиконвульсивної терапії призначали вальпроєву кислоту.

Деліріозним хворим із ажитацією було назначено препарати нейролептичної групи – атипіві антипсихотики (рисперідон і оланзапін). У якості ноотропних і гепатопротекторних засобів – пірацетам і Гепадиф.

Друга група хворих ДГ окрім стандартної терапевтичної схеми отримувала антиоксидантний препарат мексиприм та курс рефлексотерапії (10 процедур іглорефлексотерапії у комбінації аурікулярної, корпоральної та скальпової).

Мексиприм використовували з огляду на його високу ефективність при терапії алкогольних захворювань, комбінованість дії, мінімальні побічні ефекти та можливість впливу на різні ланки патогенезу АЗ; так як він відноситься до антигіпоксантів з ноотропними та анкіолітичними властивостями й антиоксидантною дією. Серед його фармакологічних властивостей відмічають антигіпоксичну, стреспротективну, ноотропну, протисудомну й анкіолітичну дію через інгібування вільно-радикальних процесів окислення ліпідів і збільшення резистентності організму до дії різноманітних ушкоджувальних факторів і киснезалежних патологічних станів (шок, ішемія та гіпоксія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотиками). Мексиприм значно поліпшує мозковий метаболізм і кровопостачання, покращує мікроциркуляцію й реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів, проявляє гіполіпідемічну дію, зменшує ферментативну токсемію й ендогенну інтоксикацію.

Усі діагностичні підгрупи було сформовано із трьох ДГ шляхом розподілення порівну за методом сліпого конверту. Таким чином було виокремлено із I ДГ (із АЗ без АЕ та ПС) дві підгрупи по 17 осіб – Ia та Ib; із II ДГ (із АЗ з АЕ та без ПС) дві підгрупи по 19 осіб – IIa та IIб; а з III ДГ (із АЗ з АЕ та ПС) дві підгрупи по 13 хворих – IIIa та IIIб. Першу підгрупу (Ia, IIa та IIIa) лікували традиційно, а другу (Iб, IIб та IIIб) – із застосуванням антиоксиданту мексиприму та рефлексотерапії.

Ефективність запропонованих терапевтичних схем оцінювалася за аналізом динаміки результатів клініко-параклінічних методів дослідження та особистісно-психологічних особливостей, отриманих до та після проведення терапевтичного курсу.

Таким чином, застосовувана терапевтична схема для усіх груп пацієнтів в першу чергу включала виконання заходів життєзабезпечення (за показами): відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, введення діазепаму (100 мг на 500 мл 5,00% розчину глюкози

внутрішньовенно крапельно до стану легкої сонливості), інгаляцію кисневою сумішшю та іншу симптоматичну терапію (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, нормалізація діяльності ССС та сечовидільної системи й інш.); яку було спрямовано на досягнення нормалізації гемодинамічних показників, налагодження діяльності дихальної та ССС й видільної систем; відновлення кислотно-лужної рівноваги організму, церебрального метаболізму та водно-електролітного балансу й нівелювання вегетативних розладів.

В подальшому використовується терапевтична схема включала в себе застосування декількох фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму та метаболічну корекцію, терапію генералізованого судомного стану й абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

Детоксикаційна терапія із метаболічною корекцією проводилася для купіювання алкогольного делірію, детоксикаційного ефекту і корекції порушень водно-електролітного балансу. Виконувалася кліренсова детоксикація шляхом форсованого діурезу з внутрішньовенним введенням плазмозамінників (сольові розчини, глюкоза, гемодез). Слід вказати, що необхідність введення полівінілпіролідону (гемодезу) виникала при значно вираженій алкогольній інтоксикації та розвитку делірію з грубими метаболічними розладами. При неускладненому синдромі абстиненції детоксикаційна терапія проводилася лише за допомогою введення сольових розчинів та корекції водно-електролітного балансу. Загальний обсяг інфузії розраховувався з огляду на середньодобовий фізіологічний норматив потреб у воді та електролітах. Здебільшого в середньому він складав 35–40 мл/кг на добу. Деяким хворим (у випадку тяжкої абстиненції) у першу добу вводилося до 4–5 л рідини. Глікогенний дефіцит поповнювався 5,00% розчином глюкози (у 0,95% або 0,045% розчині хлориду натрію), перед яким вводилося 100 мг тіаміну внутрішньовенно. Задля детоксикації використовували реосорбілакт із розрахунку 10–15 мг/кг на добу.

Вся інфузійна терапія проводилася суворо під контролем об'єму циркулюючої крові задля запобігання гіпергідратації, що могло б призводити до значного підвищення внутрішньочерепного тиску та навантаження на ССС. При перевищенні нормальних показників об'єму циркулюючої крові виконувалося посилення сечовиділення шляхом використання сечогінних салуретиків (фуросемід – при початковій дозі 20–80 мг/добу з можливістю збільшення залежно від діуретичної відповіді) або (при підвищенні внутрішньочерепного тиску і судомних проявах) осмотичних діуретиків (манітол – в дозуванні 0,25–1,00 г/кг маси тіла за 30–60 хв.).

Значну роль у виникненні, розвитку та перебігу неврологічних та психопатологічних розладів алкогольного генезу відіграє дефіцит вітамінних комплексів і електролітів – вітаміну В₂, В₆, В₉, В₁₂, С, РР, іонів магнію (Mg⁺) та калію (K⁺) і натрію (Na⁺). Задля цього ми призначали внутрішньовенне введення магнію сульфату (із розрахунку, що середня доза 25,00% MgSO₄ для тяжких форм алкогольного делірію становить 40 мл на добу, яку вводять внутрішньовенно крапельно розподіляючи рівномірно в добовому об'ємі

інфузійних розчинів) та розчин мільгами (з розрахунку 2 мл розчину внутрішньом'язово 1 раз на добу перші декілька діб до усунення гострих симптомів, а в подальшому – 2 мл розчину 2–3 рази на тиждень внутрішньом'язово на протязі 1–2 міс), який добре себе зарекомендував при терапії абстинентного синдрому алкогольного генезу й при алкогольній невротії. Також призначався розчин аскорбінової кислоти (спочатку внутрішньовенно до 500 мг, а потім – перорально по 100–300 мг/добу 7–14 днів). Вітамінотерапія підкріплювалася збалансованим і поживним та повноцінним харчуванням. Задля гепатопротекторної дії застосовували препарат Гепадиф по 2 капсули 2–3 рази на добу.

Лікування генералізованого судомного стану на початку проводилася нами з використанням представника бензодіазепінового ряду тривалої дії – лоразепаму (перевагою якого є його елімінація через нирки, гарна абсорбція і можливість внутрішньом'язового введення), який призначався з розрахунку 1–4 мг кожні 6–8 годин, потім (через 2 доби) – на кожні 12 год., а ще через 2 доби – на кожні 24 год. При наявній відсутності терапевтичного ефекту від використання лоразепаму назначався фенітоїн із розрахунку 15–20 мг/кг зі швидкістю 50 мг/хв. У разі відсутності купіювання судомного стану використовували внутрішньовенно фенобарбітал по 10–30 мг/кг або пентобарбітал по 12 мг/кг чи тіопентал (спочатку по 100–250 мг за 20 с, потім – по 50 мг кожні 2–3 хв.).

Слід зазначити, що останніми роками доведено досягнення позитивних ефектів при активному використанні вальпроєвої кислоти через значну її ефективність при судомних синдромах різної етіології. У наших хворих вальпроєву кислоту застосовували з розрахунку 20–25 мг/кг на добу. Спочатку препарат вводили струйно 400–800 мг, а потім – крапельно до досягнення добового дозування. Через добу хворих переводили на використання вальпроєвої кислоти у дозі 20 мг/кг на добу за два прийоми. Після виписування зі стаціонару хворим призначали вальпроєву кислоту пролонгованої дії з розрахунку 25 мг/кг маси тіла один раз на день на протязі двох тижнів. Інколи призначали і більш високі добові дозування вальпроєвої кислоти (до 30–40 мг/кг за добу) при відсутності терапевтичного ефекту. Даний препарат через переваги його використання (не вимагає моніторингу рівня в крові, простота введення та висока ефективність) може бути використаний на будь-якому лікувальному етапі (на місці, в швидкій, в реанімаційному відділенні, тощо).

При наявності деліріозного стану з ажитацією призначали атипіві антипсихотики (рисперідон і оланзапін) із розрахунку: рисперідон (0,25–2 мг 2 рази на добу), оланзапін (2,5–20 мг/добу) до досягнення доброго терапевтичного ефекту. Застосування цих препаратів було оптимальним через досить незначні випадки побічних екстрапірамідних ефектів.

Після успішного купіювання генералізованого судомного стану задля профілактики виникнення повторних судомних нападів виконували лікування абстинентного алкогольного синдрому, основними завданнями якого були: нівелювання активної

симптоматики та попередження її подальшої повторної появи, профілактика виникнення можливих ускладнень і терапія супутніх обтяжуючих захворювань (проводилася із залученням допоміжних спеціалістів). Доповнюючим компонентом до вищевказаних фармакологічних засобів було призначення семаксу (має ноотропну й адаптогенну дію, підвищує мозкову стійкість до гіпоксії та має гарну переносимість), який через значну легкість застосування (закапування в носові ходи) може бути використаний практично в будь-якій ситуації. 0,10% розчин семаксу призначали по 2–4 краплі в носові ходи 2 рази на добу. Окрім цього використовували метадоксіл по 900 мг в 0,90% розчині натрію хлориду чи ізотонічного розчину декстрази внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу на протязі 3–5 днів до досягнення стійкого терапевтичного ефекту.

Лікування АЕ та ПС. Окрім вищезазначеного хворим із АЕ призначали ноотропний препарат пірацетам у дозі 12 г на добу, а після отримання стійкого терапевтичного ефекту – по 2,4 г на добу внутрішньом'язово. При АЗ і АЕ, обтяженими ПС за відсутності гарного терапевтичного ефекту при застосуванні препаратів для купіювання судомного нападу призначався леветирацетам (кепра) по 500–3000 мг/добу (20–60 мг/кг/добу, в середньому 30–40 мг/кг/добу) за два прийоми (спочатку 250 мг/добу зі збільшенням дозування одноразово на 250 мг один раз на тиждень).

Підгрупам порівняння (як вже зазначалося вище) додатково до загальноприйнятної терапії застосовували мексиприм та курс іглорефлексотерапії (10 процедур комбінованої аурікулярної, корпоральної та скальпової). Препарат мексиприм призначався через його високу ефективність при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому з перевагою неврозоподібних та вегето-судинних розладів у середньому дозуванні 100–200 мг 2–3 рази на добу (інколи дозування збільшували до досягнення стійкого терапевтичного ефекту) на протязі 5–7 днів.

Слід відзначити, що ефективність призначеного лікування цілковито визначалася досягнутою стабільністю алкогольної ремісії та регулярністю прийому фармакологічних препаратів.

У обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії та регулярного прийому медикаментозних засобів спостерігалася стабільне покращання усіх соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів. Але, стабілізація відбувалася більш інтенсивніше у підгрупах хворих, котрим окрім загальноприйнятної терапії призначалася додаткова у вигляді мексиприму та курсу іглорефлексотерапії. Була констатована статистично значуща нормалізація вегетативного індексу Кердо, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення фізичної діяльності (ВЗФД), що вказує на доцільність включення в терапевтичну схему лікування АЗ із АЕ (особливо обтяженої ПС) антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії, що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями.

Так, порівняно з показниками, що фіксувалися до початку лікування, після проведення адекватної терапії встановлено вірогідне зниження переліку соматовегетативних і неврологічних скарг обстежених пацієнтів (табл. 1.). Було відзначено, що порівняно із долікувальним рівнем (98 хворих; 100,00%) у цілому пацієнтів, які скаржилися на будь-які соматовегетативні чи неврологічні розлади фіксувалося вже 36 (36,73%) осіб. Більш кращі показники вірогідно було відзначено у осіб підгрупи б серед усіх ДГ (отримували додаткове лікування). Так, в Ia підгрупі скарги відзначали 14 (14,29%; $p < 0,01$) хворих, а в Ib – 11 (11,22%; $p < 0,05$) пацієнтів; у IIa – 13 (13,27%; $p < 0,05$), а у IIб – 10 (10,20%; $p < 0,01$) хворих; у IIIa – 9 (9,18%; $p < 0,01$), а у IIIб – 7 (7,14%; $p < 0,001$) обстежених.

Таблиця 1.

Динаміка соматовегетативних і неврологічних скарг хворих ДГ із АЗ, АЕ та ПС за анамнестичними даними після лікування (абс. ч., %)

№ з/п	Характер скарг	Групи обстежених												Загалом ДГ	
		I група (з АЗ, без АЕ та ПС)				II група (з АЗ і АЕ та без ПС)				III група (з АЗ, АЕ й ПС)					
		Ia підгрупа		Iб підгрупа		IIa підгрупа		IIб підгрупа		IIIa підгрупа		IIIб підгрупа		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	У цілому зі скаргами до лікування	17	100,00	17	100,00	19	100,00	19	100,00	13	100,00	13	100,00	98	100,00
2	У цілому зі скаргами після лікування	14**	14,29	11*	11,22	13*	13,27	10**	10,20	9**	9,18	7***	7,14	36	36,73
3	Усього хворих	34	34,69	38	38,78	26	26,53	98	100,00						

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Що стосується показників індексу Кердо та коефіцієнту Хільдебранта й рівнів ФЗВД, то під дією лікування відбувалася їх значна нормалізація (більш краще серед підгрупи б) – табл. 2. Так, при дослідженні вихідного вегетативного тону після запропонованого лікування показники індексу Кердо в цілому серед обстежених ДГ вірогідно покращилися порівняно з початковим рівнем (до лікування); причому, друга група обстежених констатувала більш якісне відновлення індексу Кердо. Так, в цілому при симпатикотонії до лікування індекс Кердо відзначався на рівні $18,04 \pm 3,57$; а після терапії – вже $15,67 \pm 1,71$ (Ia підгрупа: $16,73 \pm 1,15$ – до лікування та $14,53 \pm 3,12$ – після; Ib підгрупа: $16,82 \pm 2,17$ – до лікування та $12,91 \pm 1,18$ – після; IIa підгрупа: $17,25 \pm 2,06$ – до та $16,21 \pm 1,17$

– після; ІІб підгрупа: $17,30 \pm 1,13$ – до та $15,16 \pm 2,71$ – після лікування та ІІІа: $20,14 \pm 3,17$ – до лікування та $18,24 \pm 1,16$ – після, а ІІІб: $20,16 \pm 2,98$ – до лікування та $17,11 \pm 1,27$ – після терапії).

Таблиця 2.

Значення індексу Кердо та типу вегетативної регуляції ССС у пацієнтів ДГ із АЗ, АЕ та ПС після лікування (абс. ч., %, $P \pm m_p$)

№ з/п	Групи обстежених		Тип вегетативної регуляції ССС за індексом Кердо										
			ейтонія			симпатикотонія			ваготонія			усього	
			абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%
1	І група (з АЗ, без АЕ та ПС)	Іа підгрупа	2*	2,04	$0,00 \pm 0,00$	13*	13,27	$14,53 \pm 3,12$	2*	2,04	$-15,11 \pm 2,23$	17	17,35
		Іб підгрупа	3*	3,06	$0,00 \pm 0,00$	14**	14,29	$12,91 \pm 1,18$	-	-	-	17	17,35
2	ІІ група (з АЗ і АЕ та без ПС)	ІІа підгрупа	1*	1,02	$0,00 \pm 0,00$	15*	15,31	$16,21 \pm 1,17$	3*	3,06	$-17,23 \pm 2,04$	19	19,39
		ІІб підгрупа	2*	2,04	$0,00 \pm 0,00$	16**	16,33	$15,16 \pm 2,71$	1	1,02	$-16,12 \pm 1,17$	19	19,39
3	ІІІ група (з АЗ, АЕ й ПС)	ІІІа підгрупа	-	-	-	4***	4,08	$18,24 \pm 1,16$	9*	9,18	$-20,16 \pm 1,08$	13	13,27
		ІІІб підгрупа	-	-	-	6**	6,12	$17,11 \pm 1,27$	7	7,14	$-18,14 \pm 1,26$	13	13,27
4	Загалом ДГ		9	9,18	$0,00 \pm 0,00$	60	61,22	$15,67 \pm 1,71$	34	34,69	$-17,36 \pm 1,57$	98	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Якщо при ваготонії долікувальний індекс Кердо фіксувався на рівні $-19,56 \pm 2,21$, то післятерапевтичний – вже $-17,36 \pm 1,57$ (Іа підгрупа: $-18,24 \pm 3,12$ – до лікування та $-15,11 \pm 2,23$ – після; ІІа: $-19,16 \pm 1,23$ – до та $-17,23 \pm 2,04$ – після; ІІб: $-19,21 \pm 1,87$ – до та $-16,11 \pm 1,17$ – після терапії та ІІІа: $-21,33 \pm 2,89$ – до та $-20,16 \pm 1,08$ – після, а ІІІб: $-21,31 \pm 2,36$ – до лікування та $-18,14 \pm 1,26$ – після).

Такі ж показники покращення діяльності вегетативної нервової системи констатувалися й за критеріями динаміки показників коефіцієнту Хільдебранта, що були отримані після терапевтичного втручання (табл. 3.). Так, після проведеної терапії було констатовано вірогідне зменшення розладів між діяльністю окремих вісцеральних систем порівняно із періодом до початку лікування (більш значні зміни фіксувалися серед хворих підгрупи б усіх ДГ). У цілому після терапії констатовано вірогідне ($p < 0,01$) зниження індексу Хільдебранта із $6,28 \pm 0,62$ до $4,86 \pm 0,89$. Що стосується окремих ДГ і підгруп порівняння то слід вказати, що серед Іа підгрупи індекс Хільдебранта вірогідно ($p < 0,05$) знизився з $5,71 \pm 0,12$ до $4,82 \pm 0,16$; а серед Іб – вірогідно ($p < 0,01$) з $5,72 \pm 0,18$ до $4,13 \pm 0,08$; в ІІа – вірогідно ($p < 0,01$) з $6,15 \pm 1,37$ до $5,05 \pm 1,12$; а серед ІІб – вірогідно ($p < 0,001$) з $6,13 \pm 1,12$ до $4,83 \pm 1,74$; як і серед ІІІа – вірогідно ($p < 0,05$) з $6,96 \pm 0,17$ до $5,37 \pm 1,08$ та ІІІб – вірогідно ($p < 0,01$) з $6,97 \pm 0,14$ до $4,92 \pm 1,08$.

Таблиця 3.

**Динаміка значення коефіцієнту Хільдебранта серед обстежених ДГ із АЗ, АЕ та ПС
після лікування ($P \pm m_p$)**

№ з/п	Коефіцієнт Хільдебранта	Групи обстежених						Загалом ДГ
		I група (з АЗ, без АЕ та ПС)		II група (з АЗ і АЕ та без ПС)		III група (з АЗ, АЕ й ПС)		
		Ia підгрупа	Iб підгрупа	IIa підгрупа	IIб підгрупа	IIIa підгрупа	IIIб підгрупа	
1	До лікування	5,71±0,12	5,72±0,18	6,15±1,37	6,13±1,12	6,96±0,17	6,97±0,14	6,28±0,62
2	Після лікування	4,82±0,16 *	4,13±0,08 **	5,05±1,12 **	4,83±1,74 ***	5,37±1,08 *	4,92±1,08 **	4,86±0,89 **
3	Усього хворих	17	17	19	19	13	13	98

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Вищевказані результати свідчать про гарну нормалізацію рівноваги між окремими вісцеральними системами організму при застосуванні запропонованого лікування, що підтверджується також й динамікою показників ВЗФД на тлі проведеної терапії (табл. 4.).

Слід відзначити, що кліноортостатична проба (КОП) під дією запропонованої терапії вірогідно відреагувала значною нормалізацією неузгодженості між парасимпатичною та симпатичною ланками ВНС шляхом нівелювання неузгодженості (особливо серед визначених до початку лікування дезадаптивних типів – гіпердіастолічної, астеносимпатичної, симпатикоастенічної) та збільшенням кількості пацієнтів із нормальним її типом (повна нормалізація); особливо це відзначалося серед обстежених підгруп б, яким базове лікування було підкріплено включенням в терапевтичну схему мексиприму й акупунктурного методу лікування через їх високий вегетостабілізуючий ефект.

Так, в цілому було констатоване вірогідне ($p < 0,05$) зменшення кількості обстежених після проведеної терапії з гіпердіастолічною КОП на 19,39% (з 27 (27,55%) осіб до 8 (8,16%)); вірогідне ($p < 0,01$) зниження осіб із симпатикоастенічною КОП на 6,12% (з 10 (10,20%) до 4 (4,08%) пацієнтів) та вірогідне ($p < 0,05$) зменшення кількості обстежених із астеносимпатичною КОП – на 14,29% (із 22 (22,45%) до 8 (8,16%) осіб).

Таблиця 4.

Розподіл обстежених ДГ (із АЗ, АЕ та ПС) за типом КОП до та після лікування (абс. ч., %)

№ з/п	Типи КОП		Групи обстежених												Загалом ДГ	
			I група (з АЗ, без АЕ та ПС)				II група (з АЗ і АЕ та без ПС)				III група (з АЗ, АЕ й ПС)					
			Ia підгрупа		Iб підгрупа		IIa підгрупа		IIб підгрупа		IIIa підгрупа		IIIб підгрупа		абс. ч.	%
			абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	До лікування	Нормальна	1	1,02	2	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,06
2		Гіперсимпатикотонічна	9	9,18	9	9,18	2	2,04	-	-	-	-	-	-	20	20,41
3		Гіпердіастолічна	4	4,08	3	3,06	8	8,16	9	9,18	2	2,04	1	1,02	27	27,55
4		Асимпатикотонічна	1	1,02	1	1,02	2	2,04	1	1,02	5	5,10	6	6,12	16	16,33
5		Симпатикоастенічна	-	-	-	-	1	1,02	1	1,02	3	3,06	5	5,10	10	10,20
6		Астеносимпатична	3	3,06	1	1,02	8	8,16	6	6,12	2	2,04	2	2,04	22	22,45
7	Після лікування	Нормальна	3*	3,06	9**	9,18	2	2,04	7*	7,14	-	-	3	3,06	24**	24,49
8		Гіперсимпатикотонічна	11**	11,22	8***	8,16	8**	8,16	8*	8,16	5	5,10	7	7,14	47***	47,96
9		Гіпердіастолічна	2*	2,04	-	-	3*	3,06	2**	2,04	1*	1,02	-	-	8*	8,16
10		Асимпатикотонічна	-	-	-	-	1	1,02	-	-	4**	4,08	2	2,04	7*	7,14
11		Симпатикоастенічна	-	-	-	-	1	1,02	-	-	2	2,04	1	1,02	4**	4,08
12		Астеносимпатична	1	1,02	-	-	4**	4,08	2	2,04	1	1,02	-	-	8*	8,16
13	Усього хворих		34		34,69		38		38,78		26		26,53		98	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Слід вказати що ці зміни вірогідно відбувалися більш ефективно саме під дією додаткової (підгрупи б усіх ДГ): нівелювання гіпердіастолічної КОП (Ia підгрупа – зменшення на 2,04%; $p < 0,05$ (з 4,08% до 2,04%) порівняно з Iб – на 3,06% (з 3,06% до

0,00%); IIa – зменшення на 5,10%; $p < 0,05$ (з 8,16% до 3,06%) у порівнянні з IIб – на 7,14%; $p < 0,01$ (з 9,18% до 2,04%) та IIIa і IIIб – однакове зниження на 1,02% (з 2,04% до 1,02%; $p < 0,05$ й з 1,02% до 0,00% відповідно)); симпатикоастенічної (Ia та Ib підгрупи – хворих не констатовалося; IIa – зменшення не відбулося порівняно з IIб – на 1,02% (з 1,02% до 0,00%) та IIIa – зниження на 1,02% (з 3,06% до 2,04%) у порівнянні з IIIб – на 4,08% (з 5,10% до 1,02%)) і астеносимпатичної КОП (Ia підгрупа – зниження на 2,04% (з 3,06% до 1,02%) порівняно з Ib – на 1,02% (з 1,02% до 0,00%); IIa і IIб – зменшення на 4,08% (відповідно з 8,16% до 4,08%; $p < 0,01$ й із 6,12% до 2,04%) та IIIa – зниження на 1,02% (з 2,04% до 1,02%) порівняно з IIIб – на 2,04% (з 2,04% до 0,00%)).

В цілому й відбулося вірогідне ($p < 0,05$) збільшення кількості обстежених, у яких фіксувалася нормальна КОП на 21,43% (із 3 (3,06%) осіб до 24 (24,49)). При цьому з'ясовано, що нормалізація КОП краще відбувалася під впливом додаткового лікування в усіх ДГ: Ib підгрупа – збільшення хворих із нормальною КОП на 7,14% (із 2,04% (2 пацієнти) до 9,18% (9 осіб)) порівняно з Ia підгрупою – збільшення на 2,04% (із 1,02% (1 хворий) до 3,06% (3 обстежених)); IIб підгрупа – збільшення на 7,14% (із 0,00% (взагалі не відмічалися) до 7,14% (7 хворих)) порівняно з IIa підгрупою – збільшення на 2,04% (із 0,00% (осіб із нормальною КОП не фіксувалося) до 2,04% (2 пацієнтів)) та IIIб підгрупа – збільшення на 3,06% (із 0,00% (хворих не фіксували) до 3,06% (3 обстежених)) порівняно з IIIa підгрупою – осіб із нормальною КОП не фіксували ні до лікування ні після.

Слід зазначити, що окрім відмічених позитивних терапевтичних ефектів при застосуванні запропонованої терапії було констатовано й гарний клінічний ефект від використання фармакопрепаратів на частоту судомних нападів у поєднанні з впливом на біоелектричну активність головного мозку. В цих випадках також відзначалися дещо кращі результати в підгрупах б ДГ (через їх більшу вегетостабілізуючу дію).

В цілому відзначався ефективний вплив запропонованого лікування на частоту та тяжкість судомних нападів практично серед усіх обстежених (96,03%). Так, вірогідно ($p < 0,01$) фіксувалося повне припинення судом у 29,18% випадків (19,32%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 9,86%; $p < 0,05$ – підгрупа а), вірогідне ($p < 0,001$) зменшення їх частоти в 57,13% (34,28%; $p < 0,01$ – підгрупа б і 22,85%; $p < 0,05$ – підгрупа а) та в 9,72% осіб – незначний ефект (6,18%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 3,54% – підгрупа а) й лише в 3,97% осіб констатовалася відсутність будь-якої зміни характеристик нападів (тільки підгрупа а). Слід вказати, що в жодному зі спостережень не фіксувалося парадоксальне почастішання судом. В переважній більшості терапія призводила не тільки до зниження частоти та тривалості нападів, а й до значної трансформації вихідний вегетативний тонус ПС в більш абортивні зі зменшенням часового інтервалу відновлення свідомості після судом. Окрім цього, серед усіх ДГ відзначалося значне відновлення біоелектричної активності мозку в 36,14% хворих, а в 42,13% випадків – фіксувалося значне покращення ЕЕГ картини шляхом зниження індексу і поширеності виявлених порушень. При цьому було зафіксовано позитивний вплив запропонованого лікування при судорожному синдромі на фоні алкогольної інтоксикації з феноменом регіональної епілептиформної активності на

електроенцефалограмі шляхом відчутного зменшення індексу подовженої пік-хвильової активності, що констатувався в фазу повільного сну.

Слід зазначити, що найвищий ефект від запропонованого лікування було встановлено серед пацієнтів із генералізованою формою судомних нападів (відмічалось зменшення частоти судом на 60,00–80,00% у всіх хворих) на відміну від хворих із фокальною формою судом, де ефект терапевтичного втручання відзначався лише у 68,30% шляхом зниження частоти судомних нападів на 60,00–75,00%.

В цілому побічні ефекти використаного лікування вірогідно ($p < 0,05$) було зафіксовано у 8 пацієнтів із 98 (8,16%): збільшення збудливості з агресивними проявами (2 осіб; 2,04%), труднощі в засинанні (5 хворих; 5,10%) і 1 випадок (1,02%) підвищеної сонливості з порушенням концентрації уваги. Побічні ефекти стабілізувалися після 3–4 тижнів при дещо меншому нарощуванні дозування призначених фармпрепаратів.

Таким чином, при напрацюванні оптимальної терапевтичної схеми лікування АЗ осіб, особливо із обтяженістю АЕ та ПС встановлено:

1. Спеціальна індивідуальна програма лікування обов'язково повинна включати виконання заходів життєзабезпечення (за показами) й застосування фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму з метаболічною корекцією, терапію генералізованого судомного стану й алкогольного абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

2. Доцільність доповнення базисної терапії включенням в терапевтичну схему лікування АЗ із АЕ (особливо обтяженої ПС) вегетостабілізуючих засобів (антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії), що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями та ефективність запропонованої терапії (особливо додаткового лікування) у обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії і регулярного прийому медикаментозних засобів за стабільною динамікою соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів.

3. Вірогідну післятерапевтичну стабілізацію соматоневрологічного статусу за динамікою скарг обстежених (зменшення в цілому на 63,27% осіб зі скаргами), особливо при проведенні додаткової терапії (Ia – зменшення на 85,71%; $p < 0,01$; Ib – на 88,78%; $p < 0,05$; IIa – на 86,73%; $p < 0,05$; IIб – на 89,80%; $p < 0,01$; IIIa – на 90,82%; $p < 0,01$; IIIб – на 92,86%; $p < 0,001$).

4. Нормалізацію індексу Кердо у відповідь на терапевтичне втручання (особливо на додаткову терапію) – в цілому при симпатикотонії з $18,04 \pm 3,57$ до $15,67 \pm 1,71$ (Ia – з $16,73 \pm 1,15$ до $14,53 \pm 3,12$; Ib – з $16,82 \pm 2,17$ до $12,91 \pm 1,18$; IIa – з $17,25 \pm 2,06$ до $16,21 \pm 1,17$; IIб – з $17,30 \pm 1,13$ до $15,16 \pm 2,71$; IIIa – з $20,14 \pm 3,17$ до $18,24 \pm 1,16$; IIIб – з $20,16 \pm 2,98$ до

17,11±1,27) та при ваготонії з -19,56±2,21 до -17,36±1,57 (Ia – з -18,24±3,12 до -15,11±2,23; IIa: – з -19,16±1,23 до -17,23±2,04; IIб: – з -19,21±1,87 до -16,11±1,17; IIIa: – з -21,33±2,89 до -20,16±1,08; IIIб: – з -21,31±2,36 до -18,14±1,26).

5. Вірогідне зменшення неузгодженості між діяльністю окремих вісцеральних систем за показниками зниження коефіцієнту Хільдебранта після лікування (більш визначне при доповненому лікуванні) – в цілому ($p < 0,01$) із 6,28±0,62 до 4,86±0,89 (Ia ($p < 0,05$) – з 5,71±0,12 до 4,82±0,16; Iб ($p < 0,01$) – з 5,72±0,18 до 4,13±0,08; IIa ($p < 0,01$) – з 6,15±1,37 до 5,05±1,12; IIб ($p < 0,001$) – з 6,13±1,12 до 4,83±1,74; IIIa ($p < 0,05$) – з 6,96±0,17 до 5,37±1,08 та IIIб ($p < 0,01$) – з 6,97±0,14 до 4,92±1,08).

6. Значну вірогідну нормалізацію неузгодженості між парасимпатичною та симпатичною ланками ВНС за динамікою КОП під дією запропонованої терапії шляхом нівелювання гіпердіастолічної, астеносимпатичної, симпатикоастенічної типів КОП та збільшенням кількості пацієнтів із нормальним її типом (особливо при доповненні базового лікування) – в цілому зменшення фіксування гіпердіастолічної КОП на 19,39% ($p < 0,05$); симпатикоастенічної КОП – на 6,12% ($p < 0,01$) та астеносимпатичної – на 14,29% ($p < 0,05$) із вірогідним ($p < 0,05$) збільшенням констатування нормальної КОП – в цілому на 21,43% (Iб – на 7,14%; Ia – на 2,04%; IIб – на 7,14%; IIa – на 2,04%; IIIб – на 3,06%).

7. В цілому ефективний вплив запропонованого лікування на частоту та тяжкість судомних нападів (96,03% хворих) – повне припинення судом (29,18% ($p < 0,01$) – 19,32%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 9,86%; $p < 0,05$ – підгрупа а) зі зменшенням їх частоти (57,13; $p < 0,001$ – 34,28%; $p < 0,01$ – підгрупа б і 22,85%; $p < 0,05$ – підгрупа а); відновлення біоелектричної активності мозку (36,14%) та покращення ЕЕГ картини (42,13%).

Список використаних джерел.

1. Касимова Л. Н. Алкоголизм. Клиника и лечение: учеб.-метод. пособ. / Л. Н. Касимова, А. В. Бурдаков. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2014. — 56 с.
2. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. — М.: Изд. центр «Академия», 2013. — 176 с.
3. Тараканова Е. А. Нарушения адаптации лиц, перенесших алкогольные психозы: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / Е. А. Тараканова. — Волгоград, 2003. — 24 с.
4. Rajendram R. Worldwide alcohol — related research and the disease burden / R. Rajendram, G. Lewison, V. R. Preedy // Alcohol and Alcoholism. — 2013. — Vol. 41 (I). — P. 99–106.

5. Epidemiology of heavy alcohol use in Ukraine: findings from the world mental health survey / P. M. Webb Charles, J. Bromet Evelyn, S. Gluzman [et al.] // Alcohol and Alcoholism. — 2015. — Vol. 40 (4). — P. 327–335.
6. Сиволап Ю. П. Злоупотребление алкоголем и фармакотерапия алкоголизма / Ю. П. Сиволап // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 4-9. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-3-4-9>
7. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинико-терапевтические и социально-демографические особенности: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. — М., 2008. — 165 с.
8. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинико-терапевтические и социально-демографические особенности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. — М., 2008. — 26 с.
9. Truedsson M. Wernicke's encephalopathy presenting with severe dysphagia: a case report / M. Truedsson, B. Ohlsson, K. Sjoberg // Alcohol and Alcoholism. — 2015. — Vol. 37, № 3. — P. 295-296.
10. Neuropsychological status of alcohol — dependent patients: increased performance through goalsetting instructions / A. Scheurich, M. J. Müller, A. Szegedi [et al.] // Alcohol and Alcoholism. — 2014. — Vol. 39, № 2. — P. 119–125.
11. И. В. Деменции при дефицитарных состояниях и алкоголизме / И. В. Дамулин // Неврологический журн.— 2015.— Т. 10, № 5.— С. 4–8.
12. Острые отравления этанолом и его суррогатами; под ред. проф. Ю. Ю. Бонитенко. — СПб.: Элби-СПб, 2015.— 224 с.

Для цитування: [Рощупкіна Т. М. Принципи лікування хворих із пароксизмальними станами алкогольного генезу / Т. М. Рощупкіна // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. — 2019. — Том 92, № 6. — С. 47-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3635278>]

АРХІВИ МЕДИЦИНИ

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ І ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О.М. Міщенко

Харківський державний медичний університет

З використанням літературних джерел узагальнено літературні дані щодо історичних та світових концепцій дитячої інвалідності. Розкрито медико-демографічні характеристики дітей-інвалідів в Україні та Харківській області.

Ключові слова: інвалід, інвалідність, дитяча інвалідність, світове співтовариство, демографічний аналіз.

Оригінальна публікація: [Міщенко О.М. Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – №3. – С. 147-150].

Архівна копія: [Міщенко О.М. (2007) Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. – Том 92, № 6. – С. 61-67. DOI: [10.5281/zenodo.3668348](https://doi.org/10.5281/zenodo.3668348)]

Створення умов для навчання, виховання, успішної корекції порушень розвитку, соціально-трудова адаптація та інтеграція в суспільство осіб з обмеженими життєвими і соціальними функціями відноситься до найважливіших задач будь-якої держави і світового співтовариства в цілому [1-4]. За даними експертів всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), дані особи відносяться до так званих „дезабільних”. В усьому світі найбільш важкий контингент „дезабільних” осіб традиційно називають „інвалідами”. Інвалідність у дітей – значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної дезадаптації унаслідок порушення розвитку і росту дитини, здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю над своєю поведінкою, навчання, спілкування і трудової діяльності в майбутньому.

На даний час ще досить недостатньо науково вивчено проблеми дитячої інвалідності, тим більше, враховуючи її медико-соціальну значущість, яка підтверджується широкою поширеністю дитячої інвалідності; схильністю до зростання; високою захворюваністю й смертністю цих дітей; проведенням лікувальних, реабілітаційних, соціальних й інших заходів протягом усього періоду їхнього життя [5, 6, 7].

Не зважаючи на численні світові дослідження протягом тривалого часу ця проблема досі ще далека від свого остаточного вирішення і потребує негайного пошуку оптимальних шляхів

поліпшення та удосконалення, що ми й поставили за мету розкрити у нашому дослідженні та використати для обґрунтування його актуальності.

Метою даного дослідження з'явилося розкриття історичних та світових підходів до поняття інвалідності та самих інвалідів і її світової та національної соціальної значущості з огляду на демографічні дані.

Терміни „інвалід” та „інвалідність” з плином часу значно змінювалися. Уперше термін „інвалід” як нездатність людини до праці внаслідок втрати здоров'я з'явився в 1912 р. Пізніше Вигдорчик Н.А. (1930 р.) та Гладштейн Р.М. (1937 р.), зазначили, що інвалідність – стійка втрата працездатності через хронічні захворювання чи зміни в організмі, що супроводжуються функціональними розладами з сумнівним прогнозом. Ніфонов Б.Ф. (1954 р.) визначає інвалідність як стан організму, змінений хворобою чи каліцтвом з наявністю стійких або незворотніх функціональних порушень, що призводять до часткової або повної непрацездатності у своїй професії, зниження кваліфікації та зменшення обсягу виконуваної роботи. За Кравченко М.М. (1980 р.) інвалідність – складне соціальне явище, що залежить від багатьох соціально-економічних і гігієнічних факторів, стану виробничого і зовнішнього середовища, розвитку охорони здоров'я, демографічних процесів, рівня розвитку медичних і інших наук [8].

В останні роки в усіх країнах світового співтовариства підходи до визначення поняття інвалідності значно змінилися. З 90-х років актуалізувалися модель „меншості”, яка заснована на соціально-політичному визначенні, що розглядає інвалідність як продукт взаємодії індивіда та його оточення. Прогресивною також вважається модель „культурного плюралізму”, відповідно до якої інвалід – це багатогранний індивід, чия інвалідність лише одна з властивих йому особливостей серед усього їхнього різноманіття. Будь-які особи можуть стати інвалідами в наслідок фізичних, розумових, сенсорних дефектів або психічних захворювань. Інвалідність – це обмеження конкретного індивіда, що перешкоджає (позбавляє) його можливості виконувати соціальні ролі на оптимальному для нього рівні з урахуванням віку, статевих, соціальних і культурних факторів.

Результати загальнонаціональних обстежень свідчать про велику кількість дітей з фізичними або іншими недоліками (від 8% до 12% усієї дитячої популяції). Згідно з дослідженнями ВООЗ, частка дітей-інвалідів з тяжкою патологією складає 2-3% від усієї дитячої популяції. Експерти організації об'єднаних націй (ООН) дотримуються думки, що особи з обмеженнями життєвих і соціальних функцій складають близько 10% населення земної кулі, тобто приблизно 600 млн. чоловік (з них більше 100 млн. – діти у віці до 16 років).

В Україні, як і в усьому світі, показники дитячої інвалідності залишаються досить невтішними [5, 9-11] і з року в рік продовжують погіршуватися.

Демографічний аналіз, проведений на основі даних щорічних „Показників здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні” [9-11] свідчить, що показники як дитячої

інвалідності загалом, так і первинної інвалідності залишаються на досить значному рівні. Окрім цього, велике занепокоєння викликає зріст цих показників за останні роки (табл. 1).

Таблиця 1.

Рівні дитячої інвалідності по Україні за 2000-2005 роки

Роки	Показник			
	Загальна кількість дітей-інвалідів		Вперше стали інвалідами	
	Абсолютне число	На 10 тис. дітей	Абсолютне число	На 10 тис. дітей
2000	149736	155,8	19093	19,9
2001	147221	160,2	17690	19,2
2002	143055	163,6	16729	19,1
2003	139857	168,9	16047	19,4
2004	156568	170,4	17611	20,0
2005	186112	177,6	23361	23,4

Щодо нозологічної ситуації, то як свідчать дані офіційних джерел, у структурі причин інвалідності дітей по Україні перше місце посідають уроджені аномалії; на другому місці знаходяться хвороби нервової системи; третьому – розлади психіки та поведінки (табл. 2) [9-12].

Таблиця 2.

**Рівні дитячої інвалідності за нозологічними показниками по Україні станом на 2006 рік
(абсолютні дані)**

№ з/п	Нозологічний стан	Показники
1	2	3
1.	туберкульоз	457
2.	новоутворення	5225
3.	хвороби крові та кровотворних органів	1821
4.	хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин	9579
5.	цукровий діабет	5982
6.	розлади психіки та поведінки	26914
7.	хвороби нервової системи	33040
8.	дитячий церебральний параліч	18902
9.	хвороби ока та додаткового апарату	10907
10.	хвороби вуха та сосковидного відростку	11721
11.	хвороби органів кровообігу	1491
12.	хвороби органів дихання	6345

Продовження таблиці 2		
1	2	3
13.	хвороби органів травлення	1725
14.	хвороби шкіри та підшкірної клітковини	802
15.	хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини	7615
16.	хвороби сечостатевої системи	2945
17.	уроджені аномалії	37042
18.	травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	3599

Показники дитячої інвалідності у м. Харкові та області станом на 2006 рік згідно з офіційними даними [11] знаходяться на 4 місці після Рівненської, Вінницької та Івано-Франківської областей (табл. 3).

Таблиця 3.

Розподіл дитячої інвалідності по областях України станом на 2006 рік

№ з/п	Область	Абсолютне число	Показник на 10 тис.
1.	АР Крим	5771	152,6
2.	Вінницька	6911	198,4
3.	Волинська	4480	180,4
4.	Дніпропетровська	11016	172,6
5.	Донецька	14749	186,3
6.	Житомирська	5458	192,6
7.	Закарпатська	4784	155,3
8.	Запорізька	6046	176,5
9.	Івано-Франківська	6362	198,2
10.	Київська	6284	183,3
11.	Кіровоградська	3842	180,4
12.	Луганська	7391	177,8
13.	Львівська	10081	181,6
14.	Миколаївська	4516	184,2
15.	Одеська	6729	140,9
16.	Полтавська	4976	172,5
17.	Рівненська	6033	210,0
18.	Сумська	3625	161,2
19.	Тернопільська	4071	168,1
20.	Харківська	9363	195,1
21.	Херсонська	3430	146,5
22.	Хмельницька	5534	195,0
23.	Черкаська	4958	191,7
24.	Чернівецька	3705	180,4
25.	Чернігівська	3276	157,0
26.	м. Київ	7729	174,8
27.	м. Севастополь	981	153,9

За місцем проживання [13-15] діти-інваліди м. Харкова та області по даним на 2006 рік розподілялися наступним чином (мал. 1).

Мал. 1. Розподіл дітей-інвалідів м. Харкова та області за місцем проживання (процентне співвідношення)

Вікова структура дитячої інвалідності м. Харкова та області станом на 2006 рік наступна (мал. 2).

Мал. 2. Вікова структура дітей-інвалідів м. Харкова та області (процентне співвідношення)

Враховуючи вищевказане, ми можемо констатувати, що в останні роки проблема дитячої інвалідності стає все більш очевидною та актуальною не тільки для медичних фахівців, а і для спеціалістів інших галузей, що пов'язано з невтішними показниками щодо її поширеності та невинного зросту. Все це поставило дану проблему не тільки в Україні, а й в усіх країнах світового співтовариства в ряд гострих соціальних проблем, вирішення яких потребує негайного втручання з використанням усіх існуючих ресурсів та важелів на державному рівні.

Список літератури

1. Меметов С.С., Домашенко А.А., Макаренко С.А. Взаимодействие ученых и практиков по вопросам улучшения социальной защиты инвалидов в Целинском районе Ростовской области // Медико – социальная экспертиза и реабилитация. – 2003. – № 1. – с. 56 – 57.
 2. Качанова Л.П. Створення безпечного оточення дітям – стратегія соціальної політики в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2003. – № 3. – с. 74 – 77.
 3. Нестеренко Е.И., Полунина Н.В., Оприщенко С.А., Федоров Д.И. Современные тенденции заболеваемости населения и ведущие социально – гигиенические факторы, способствующие ее формированию // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2002. – № 5. – с. 4 – 7.
 4. Калиниченко І.О., Єжова О.О. Формування здоров'я школярів в умовах навчально – виховного закладу // Довкілля та здоров'я. – 2003. – № 3. – с. 59 – 61.
 5. Маруніч В.В., Іпатов А.В., Сергієні О.В. та ін. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2000 рік (аналітико-інформаційний довідник). – Дніпропетровськ. – Пороги. – 2001. – с. 7-12.
 6. Горбань Є.М., Маруніч В.В., Жарко Т.Р. Наукове забезпечення проблем медико – соціальної експертизи та реабілітації інвалідів // Проблеми медичної науки та освіти. – 2004. – № 3. – с. 5 – 7.
 7. Корнацький В.М. Інвалідизація населення як показник стану здоров'я та резервів покращання добробуту держави // Медичні перспективи. – 2001. – Том VI. – № 1 – с. 124 – 128.
 8. Лаврова Д.И. Современная концепция инвалидности // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 1998. – № 2. – С. 5–8.
 9. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2001-2002 роки. – Київ. – 2003. – 384 с.
 10. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2002-2003 роки. – Київ. – 2004. – 416 с.
-

11. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2004-2005 роки. – Київ. – 2006. – 448 с.

12. Малюков Н.И., Азанова Л.Е., Черных И.Т. Структура детской инвалидности вследствие врожденных пороков развития // Медико – социальная экспертиза и реабилитация. – 2003. – № 1. – с. 45 – 47.

13. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2003–2004 рр. – Харків. – 2005. – 294 с.

14. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2004-2005 рр. – Харків. – 2006. – 305 с.

15. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2001-2002 рр. – Харків. – 2003. – 389 с.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В УКРАИНЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. Мищенко

С использованием литературных источников обобщены литературные данные относительно исторических и мировых концепций детской инвалидности. Раскрыты медико-демографические характеристики детей-инвалидов в Украине и Харьковской области.

Ключевые слова: инвалид, инвалидность, детская инвалидность, мировое сообщество, демографический анализ.

MEDICINE-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN'S DISABILITY IN UKRAINE AND HARKOV REGION

A. Mischenko

It was generalized the scientific literary data of contemporary historical and world concepts of children's disability with use of literary sources. The medicine-demographic features of children's disability were discovered.

Key words: invalid, disability, children's disability, world community, demographic analysis.

АРХІВИ МЕДИЦИНИ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Колюбаєва О.Ю.

*Харківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини № 3
зав. кафедри - проф. Л. В. Журавльова, науковий керівник - ас. М. В. Кулікова*

Актуальність. Одним з найпоширеніших коморбідних станів є поєднання цукрового діабету (ЦД) 2 типу та ішемічної хвороби серця (ІХС). Гострий інфаркт міокарду (ГІМ) є причиною смерті у 19% хворих на ЦД 2 типу (І.І. Дедов, 2003). Існують певні труднощі у ранній діагностиці патології серця у хворих на ЦД 2 типу через наявність безбольових та атипових форм ІХС.

Мета: вивчити особливості клінічної картини ІХС та показники вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2 типу в залежності від наявності ГІМ.

Матеріал і методи: на базі кардіологічного відділення КЗОЗ ОКЛ ЦЕМД м Харкова нами було проведено обстеження 25 пацієнтів зі встановленим діагнозом ІХС та ЦД 2 типу. Вони були розподілені на 2 клінічні групи: першу склали хворі з перенесеним ГІМ (11 людей, середній вік $69,3 \pm 2,05$), другу - пацієнти без ГІМ (14 людей, середній вік $66,71 \pm 1,12$).

Результати. Середній рівень глюкози натщесерце у хворих I групи складав $13,1 \pm 1,2$ ммоль/л і середній показник HbA1c дорівнював $9,1 \pm 0,3\%$. Середні показники АТ дорівнювали $122,9 \pm 1,4/92,1 \pm 2,0$ мм рт. ст. Оцінюючи клінічний перебіг ГІМ, звертають на себе увагу нетипові скарги під час нападу більшість хворих - 5 (45,4 %) осіб, відчували дискомфорт та грудиною; 3 (27,2 %) хворих моли болі в ділянці живота та диспептичні розлади; 2 (18,2 %) пацієнта мали сухий кашель та наростаючі напади задухи; 1 (9,1 %) пацієнт скаржився на болі тиснучого характеру за грудниною з ірадіацією у ліве передпліччя та шию. За результатами коронарорадіографії для більшості хворих було характерне множинне враження судин серця (правої коронарної, передньої шийної та огинаючої артерії).

Досліджуючи показники вуглеводного обміну пацієнтів другої групи, середній рівень глюкози натщесерце складав $8,2 \pm 2,1$ ммоль/л, а середній показник HbA1c дорівнював $6,5 \pm 0,15\%$. Найпоширенішою формою аритмії виявилася тахісistolічна фібриляція передсердь - вона мала місце у 64,3% хворих. Інші з них (35,7 %) мали неповну або повну блокаду правої ніжки пучка Гіса. Середні показники АТ дорівнювали $113,3 \pm 1,6/73,3 \pm 1,7$ мм рт. ст. Пацієнти 2 групи мали такі особливості перебігу ІХС: більшість - 8 (57,1%) осіб, - скаржилися на задишку під час фізичних навантажень, підсилене серцебиття та набряки нижніх кінцівок, 4 (28,6%) пацієнтів мали головний біль у тім'яно-потиличній ділянці, 2 (14,3%) хворих скаржилися на сухий кашель.

Висновки. Пацієнти з перенесеним ГІМ мали вищі показники вуглеводного обміну у порівнянні з хворими без ГІМ. Отже, декомпенсація ЦД є прогностичним фактором ризику розвитку ГІМ з дифузним враженням судин серця. Атипова картина перебігу ІХС (безбольова форма ГІМ, диспептичні та респіраторні прояви), обумовлює труднощі у своєчасній діагностиці та лікуванні патології серця у хворих на ЦД 2 типу.

Українською: оригінальна публікація [Колюбаєва О. Ю. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів і молодих вчених «Медицина XXI століття» (ISBN 978-617-7415-06-9) 12-13 квітня 2018 року, Краматорськ. - Україна, Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський будинок», 2018. - С. 200-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3516259>]

Архівна копія: [Колюбаєва О. Ю. (2018) Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2019. – Том 92, № 6. – С. 68-70]

Вивчені особливості клінічної картини ішемічної хвороби серця (ІХС) та показники вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу в залежності від наявності гострого інфаркту міокарду (ГІМ). Пацієнти з перенесеним ГІМ мали вищі рівні глюкози плазми крові і більш ускладнений перебіг ІХС у порівнянні з хворими без ГІМ, що свідчить про роль декомпенсованого ЦД у виникненні ГІМ.

Ключові слова: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, гострий інфаркт міокарду.

На русском, оригинальная публикация: [Колюбаева Е. Ю. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2 типа (укр.) // Материалы 80-го научного медицинского конгресса студентов и молодых ученых «Медицина XXI столетия» (ISBN 978-617-7415-06-9) 12-13 апреля 2018 года, Краматорск. - Украина, Краматорск: ООО «Краматорский печатный дом», 2018. - С. 200-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3516259>]

Изучены особенности клинической картины ишемической болезни сердца (ИБС) и показатели углеводного обмена у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа в зависимости от наличия острого инфаркта миокарда (ОИМ). Пациенты с перенесенным ИМ имели более высокие уровни глюкозы плазмы крови и более осложненное течение ИБС по сравнению с больными без ОИМ, что свидетельствует о роли декомпенсированного СД в возникновении ОИМ.

Ключевые слова: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда.

In English, original publication: [Koliubaeva O. Yu. (2017) Features of the course of coronary heart disease in patients with type 2 diabetes (ukr) / Materials of the 80th Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists "Medicine of the XXI Century" (ISBN 978-617-7415-06-9) April 12-13, 2018, Ukraine, Kramatorsk, p. 200-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3516259>]

The clinical features of coronary heart disease (CHD) and carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) depending on the presence of acute myocardial infarction (AMI) were studied. Patients with AMI had higher plasma glucose levels and a more complicated course of CHD compared with patients without AMI, which indicates the role of decompensated DM in the development of AMI.

Keywords: diabetes mellitus, coronary heart disease, acute myocardial infarction.

АРХИВЫ МЕДИЦИНИ

МАТЕРИАЛЫ 2-й РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

“ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИДА, ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И НАРКОМАНИЙ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ”

Организаторы конференции:

- Управление труда и социальной защиты населения
Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам
Исполнительного комитета Харьковского городского совета
- Харьковский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Украины
- Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом
- Молодежная Организация Медиков Харькова

Конференция была посвящена актуальным проблемам современного украинского общества (ВИЧ/СПИДу, заболеваниям, передающимся половым путем и наркоманиям) в разрезе современных представлений о возможностях диагностики, лечения и профилактики этих социально опасных заболеваний. В материалах конференции освещаются медико-социальные последствия, распространенность в Харьковском регионе, методы изучения эпидситуации. Презентуются комплексные профилактические и лечебные программы.

Целями конференции были обмен опытом между специалистами по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий, координация их действий и широкое освещение в обществе принятых решений.

К работе конференции были приглашены медицинские работники, представители органов местной самоуправления и государственного управления в области, представители Харьковских ВУЗов и НИИ, правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций медико-социального направления деятельности, которые работают в данном направлении, средства массовой информации.

Конференция подвела итоги работы за период с 5.10.01 по 21.12.02 в соответствии с принятыми на 1-й городской научно-практической конференции «Вопросы профилактики распространения наркоманий в г. Харькове» (5 октября 2001 года) рекомендациями и разработала перспективный план работы на будущий год.

Конференция была организована Управлением труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета и Молодежной Организацией Медиков Харькова в соответствии с договором о социальном партнерстве №15 от 18.11.2002. Организационная поддержка оказана Харьковским государственным медицинским университетом и Харьковским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Конференция была проведена 21 декабря 2002 г. в Харьковском региональном институте Украинской академии государственного управления при Президенте Украины по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 75. Рабочие языки конференции - русский, украинский.
Оргкомитет конференции: Шевченко Александр Сергеевич, Мохнач Ольга Николаевна
©Авторы тезисов, оргкомитет конференции.

Для цитирования, на русском: [Материалы конференции “Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе” (г. Харьков, 21 Дек 2002), часть 1 (Архивы медицины). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;6(92):71-84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051843>]

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово.

Сорока Леонид Степанович,

заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета -
начальник Главного управления по гуманитарным и иным вопросам Харьковского
городского совета

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ

Оказание наркологической помощи в Харьковском регионе.

Задорожный Петр Васильевич,

главный врач Харьковского областного наркологического диспансера,
главный областной нарколог

Методы лазерной коррекции в комплексной профилактике ВИЧ-инфекции при наркоманиях.

Сосин Иван Кузьмич,

заведующий кафедрой наркологии Харьковской медицинской академии
последипломного образования, профессор, д.м.н.

Обзор программ реабилитации наркотической зависимости.

Задорожный Андрей Петрович,

врач-нарколог Харьковского областного наркологического диспансера,
слушатель Харьковского регионального института

Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины.

Методические аспекты профилактики наркотизма в сети Интернет.

Кузьминов Валерий Никифорович,
ведущий научный сотрудник отдела неотложной психиатрии и наркологии
Института неврологии, наркологии и психиатрии АМН Украины

Роль семьи в профилактике наркоманий.

Свеженцева Юлия Александровна,
подполковник милиции, директор Харьковского института социальных исследований

Головненко Дарья Анатольевна,
аспирант Харьковского института социальных исследований

Социальное партнерство органов местного самоуправления и негосударственных организаций — новый опыт работы.

Горбунова-Рубан Светлана Александровна,
начальник Управления труда и социальной защиты
Харьковского городского совета

Эпидемиологический мониторинг наркоманий в Украине.

Гапонов Константин Дмитриевич,
главный врач Харьковской городской клинической наркологической больницы №9,
главный нарколог г. Харькова

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИДА и ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Динамика показателей эпидемиологического процесса по ВИЧ/СПИДУ в Харьковском регионе.

Еськова Людмила Ивановна,
зав. эпидемиологическим отделом Харьковского областного центра профилактики и борьбы
со СПИДом, зам. главного врача

Сученков Юрий Николаевич,
врач-эпидемиолог Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

Социально-экономические аспекты ВИЧ/СПИДа, ВИЧ-ассоциированных инфекций, основных кожных и венерических заболеваний на современном этапе.

Рыжко Павел Петрович,
главный врач Харьковского областного кожно-венерологического диспансера,
главный областной дерматовенеролог, академик

Всемирная компания по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 2002-2003 гг.

Белый Сергей Николаевич,
главный врач Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

Современные методы исследований в лабораторной диагностике заболеваний, передающихся половым путем.

Микулинский Юрий Ефимович,
директор Медико-диагностического центра "Вирола"

Перспективы применения противовирусной терапии при лечении ВИЧ-инфицированных в Украине.

Шевченко Александр Сергеевич,
магистр медицины, врач акушер-гинеколог
Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом,

Микляева Наталья Николаевна,
кандидат медицинских наук, зав. амбулаторно-поликлиническим отделением
Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

Течение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

Волошина Анна Владимировна,
Кудиярова Лилия Витальевна,
врачи-инфекционисты Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

Современные аспекты HCV-инфекции.

Бондарь Александр Евгеньевич,
ассистент кафедры инфекционных болезней
Харьковского государственного медицинского университета

РАЗДЕЛ 3. ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

К итогам международного проекта «Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты».

Рущенко Игорь Петрович,
зав. кафедрой прикладной социологии
Национального университета внутренних дел, полковник милиции

Вопросы профилактики ВИЧ, ЗППП и наркоманий в образовательной программе Украинской ассоциации планировании семьи.

Грищенко Ольга Валентиновна,
зав. кафедрой перинатологии и гинекологии
Харьковской медицинской академии последипломного образования, д.мед.н., профессор,
академик Технологической Академии Наук Украины,

Шевченко Игорь Олегович,
доцент кафедры перинатологии и гинекологии
Харьковской медицинской академии последипломного образования, к.мед.н.

Обзор информационных Интернет-ресурсов по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа.

Берковский Алексей Сергеевич,
администратор веб-сайта "СПИД инфосайт",
сотрудник БФ "Червона стрічка"

Предварительные итоги проекта "Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем среди женщин секс-бизнеса" в Харьковском регионе.

Белоцерковский Юрий Иванович,
руководитель СПИД-инфоцентра Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, член Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом "Червона стрічка", консультант проекта,

Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова,
эксперт ВОЗ по вопросам медицинского просвещения,
член БФ "Червона стрічка", консультант проекта

ОБСУЖДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

заместителя городского головы
по вопросам деятельности исполнительных органов Харьковского городского совета -
начальника Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам
Сороки Леонида Степановича

Уважаемые участники и гости конференции!

Наша конференция продолжает традицию, начатую в 2001 году. Конференция призвана наиболее полно осветить проблемы, с которыми мы имеем дело при проведении профилактических мероприятий, предотвращающих распространение ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харькове. Она затрагивает проблемы медицинской практики, работу общественных организаций, проблемы взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и общественности.

Тема, к которой мы решили обратиться сегодня, более чем актуальная для нашего города и даже всей страны. Наркомании, заболевания, передающиеся половым путем, и ВИЧ-инфекция ежегодно забирают жизни многих молодых и здоровых людей, приводят к разрушению семей, рождению детей с умственными и физическими недостатками, приносят огромные экономические убытки государству. Потребителями наркотиков в Харькове в большинстве своем являются молодые люди в возрасте от 14 до 27 лет. Средний возраст наркотического дебюта составляет 14,5 лет, а причиной, которая побуждает впервые попробовать наркотики, является банальное любопытство к применению психоактивных веществ. По данным многочисленных социологических исследований, у студенческой и учащейся молодежи города нет четкого представления о возможных последствиях употребления наркотиков, о том, что одна-единственная ошибка может навсегда изменить всю жизнь. Эти факты заслуживают особого внимания в связи с тем, что в городе одновременно учится около 190 тысяч студентов и 200 тысяч школьников.

Наркомания и ВИЧ-инфекция имеют в городе эпидемическое распространение. Конечно же, такая картина является отображением нестабильной экономической ситуации в стране. Но проблема не остается без внимания. Профилактическая работа постоянно проводится медицинскими службами, общественными организациями, педагогами, правоохранительными органами, органами местного самоуправления. Под руководством и при участии Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета в городе проводятся несколько программ, которые имеют резонансный характер. Так, в прошлом году сессия городского совета утвердила комплексную программу профилактики распространения алкоголизма, наркомании, токсикомании и СПИДа на 2001-2005 годы. Реализация программы поручена государственным органам управления, охраны здоровья, правоохранительным органам, социальным службам, общественным и религиозным организациям, средствам массовой информации.

В городе работают профилактические программы с привлечением иностранного капитала. Это программы профилактики ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем среди женщин секс-бизнеса (при финансовой поддержке Британского совета и фонда «АнтиСИИД» Элтона Джона, программа Снижения вреда от употребления инъекционных наркотиков (при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождения» Института Открытого Общества США). Демонстрационный образовательный проект для молодежи (при поддержке Европейского совета). Работа по ним проектам носит программно-целевой характер, опирается на нормативную базу, использует материально-техническую базу, которая есть в распоряжении горисполкома. Горисполком часто берет на себя роль не руководителя этих проектов, а координатора. Это в особенности важно, так как часто одна общественная организация часто не знает, что делает другая в том же направлении.

Горисполком также поддерживает разнообразные инновации, авторские профилактические программы. Данная конференция проводится в рамках договора о социальном партнерстве между Управлением груды и социальной защиты населения Харьковского городского совета и Молодежной Организацией Медиков Харькова.

В нашем городе создана и функционирует уникальная система помощи больным ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, передающимися половым путем и больным наркологического профиля, представленная клиническими больницами, диспансерами, кафедрами медицинских ВУЗов, отделами Института неврологии, психиатрии и нарколога Академии медицинских наук Украины, районными наркологическими кабинетами, кожно-венерологическими диспансерами, центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Перед участниками конференции стоит серьезная задача - как можно детальнее осветить проблемы ВИЧ/СПИДа, наркомании, ее особенности в нашем городе, выработать единую стратегию противодействия эпидемии и неуклонно следовать путем принятых решений.

Мы также надеемся, что наша конференция поможет разработать единый стратегический план противодействия эпидемиям этих социально опасных болезней для Харьковского региона.

ВСЕМИРНАЯ КОМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИДОМ В 2002-2003 гг.

Белый Сергей Николаевич,

*главный врач Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДОМ,
председатель правления Харьковского областного благотворительного фонда помощи
ВИЧ-инфицированным и больным СПИДОМ «Червона стрічка»*

На сегодняшний день в мире зарегистрировано около 43 млн. ВИЧ-инфицированных. По данным UNAIDS, только в 2002 году от СПИДа умерло 3,1 млн. человек, свыше 5 млн. инфицировались. Из них в странах Восточной Европы и Центральной Азии в 2002 г. произошло 250 тыс. новых случаев инфицирования. В странах с высоким уровнем доходов ВИЧ заразилось около 76 тыс. чел., в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - 210 тыс. чел., в странах Северной Африки и Ближнего востока - 83 тыс., в странах Африки к югу от Сахары – 3,5 млн. новых случаев инфицирования, в странах Азии и Тихоокеанского региона заразилось около 1 млн. чел. В результате эпидемии около 15 млн. детей остались сиротами. Наибольшую распространенность ВИЧ-инфекция получила на Африканском континенте. В некоторых районах Центральной Африки ВИЧ заражены более 50 % населения. В течение нескольких последних лет в Украине и Российской Федерации отмечается исключительно резкий рост случаев ВИЧ.

Еще в 1988 году решением Генеральной ассамблеи ООН в мире объявлена пандемия (эпидемия всемирных масштабов) ВИЧ/СПИДа. С тех пор ежегодно в мире проводится компания по борьбе со СПИДОМ. В 2003 году она прежде всего направлена на борьбу со стигмой и дискриминацией, которые являются серьезными препятствиями на пути осуществления эффективной профилактики и медицинского ухода в связи с ВИЧ/СПИДОМ, и проходит под девизом «Живи сам и дай жить другим!» Из-за стигматизации ВИЧ-инфицированным или подозреваемым в этом может быть отказано в получении медицинской помощи, жилья, работы, от них могут отвернуться друзья, коллеги, члены семьи. Это и есть проявления дискриминации, в связи с которыми Комиссия ООН по правам человека подчеркивает: «дискриминация на основании статуса ВИЧ/СПИДа, фактического или предполагаемого, запрещена существующими нормами в области прав человека... Государства обязаны уважать, защищать и осуществлять права человека». В отношении стигмы и дискриминации от государства требуется не допускать прямой или косвенной дискриминации, - с точки зрения закона, политики или практики. В силах государств принимать соответствующие законодательные, бюджетные, юридические, рекламные и другие меры, гарантирующие выработку стратегий, политики и программ, направленных на решение проблемы дискриминации, а также на выплату компенсации тем, кто пострадал в результате дискриминации.

Дискриминация проистекает из страха и незнания. ВИЧ-инфицированные подвергаются стигматизации, т.е. на них навешиваются ярлыки. Диагноз ВИЧ ассоциируется с позором. Дискриминация со стороны медицинских работников выглядит особенно кощунственно, т.к.

к медработнику инфицированный обращается за помощью и состраданием, и не ожидает от него нетерпимости.

В настоящее время существует медицинская доктрина, в соответствии с которой каждый больной должен рассматриваться как потенциальный ВИЧ-инфицированный. Знание путей передачи ВИЧ и основных мер профилактики (строгое соблюдение противоэпидемического режима в лечебных учреждениях, соблюдение операционной техники и др.) - основа безопасности медицинского персонала на рабочих местах. Неоказание медицинской помощи только на основании диагноза ВИЧ недопустимо в соответствии с действующим законодательством Украины.

Справка о лечебном учреждении:

ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Проводит диагностику, лечение ВИЧ/СПИДа. оппортунистических заболеваний, до- и после-тестовое консультирование. Принципы работы центра: анонимность, конфиденциальность, доброжелательность, уважение прав человека. В поликлинике центра прием ведут врачи-инфекционисты, акушеры-гинекологи, дерматовенеролог, нарколог, стоматолог, психолог, юрист. На базе центра развернута лаборатория скринингового этапа обследования на ВИЧ, кафедры Эпидемиологии, инфекционных болезней и СПИДа Харьковской медицинской академии последипломного образования. Центр расположен по адресу г. Харьков, 61044, ул. Борьбы, 6.

Оригинальная публикация: стр. 6-7.

ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ПО ВОПРОСАМ НАРКОМАНИИ И ВИЧ/СПИДА

Берковский Алексей Сергеевич,

сотрудник Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДОМ

В последнее время Интернет становится все более доступным средством получения информации. Русскоязычная сеть имеет свыше пятидесяти веб-сайтов по вопросам наркоманий и несколько десятков по ВИЧ/СПИДу. Актуальность данных проблем растет с каждым годом. Растут и потребности медицинских работников в информации по этим проблемам. Насколько же все эти ресурсы представляют интерес для медицинских работников?

ВИЧ-инфекция и СПИД

К сожалению, интерес медиков к существующим веб-ресурсам по ВИЧ/СПИДу не слишком велик. Главная причина - направленность этих ресурсов на широкую аудиторию пользователей, а не на профессиональных медицинских работников. Практически все они содержат только популярную информацию, которая мало интересует медиков.

Некоторые СПИД-сервисные организации имеют так называемые «имиджевые» сайты, которые являющиеся их визитной карточкой. На этих веб-сайтах посетители могут ознакомиться с деятельностью организации, получить контактную и прочую информацию. Подобные ресурсы имеют как общественные организации (например, Николаевский благотворительный фонд «Благодійність» (www.blago.aids.ua), БФ „Черовна стрічка” (www.rr.aids.ua), др.), так и государственные учреждения (например, Донецкий центр профилактики и борьбы со СПИДом (www.aids.dn.ua)). Однако, все эти ресурсы не несут полезной информации для медицинских специалистов, кроме как возможное освещение каких-то региональных событий.

www.aids.ru

Российский портал по проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДу, реализуемый российским Просветительским центром «Инфо+» (г. Москва). Это самый крупный Интернет-ресурс, который публикует популярную информацию по данной проблеме. Новости, статьи, рекомендации для ВИЧ+, вопросы и ответы, форум, чат. Самый посещаемый веб-сайт по ВИЧ/СПИДу, основной аудиторией которого, являются люди, живущие с ВИЧ/СПИДом.

Совсем недавно, украинская общественная организация «Дорога к дому» (г. Одесса) запустила Украинский национальный портал по ВИЧ/СПИДу. Данный проект реализуется совместно с российским просветительским центром «Инфо+» (г. Москва). Портал объединил в себе около десятка общественных организаций Украины. На данный момент портал находится в стадии развития. Из рубрик работают только новости и, частично, популярные тексты о ВИЧ/СПИДе. В будущем этот сайт должен стать самым крупным ресурсом по ВИЧ/СПИДу в Украине.

www.aids.rusmedserv.com

Проект Русского медицинского сервера. Имеется несколько медицинских статей по ВИЧ/СПИДу известных российских авторов. Не обновляется.

www.spid.ru

Веб-сайт Московского центра СПИД. Новости, популярные статьи. Имеет множество нареканий со стороны посетителей, в связи с не совсем корректно составленными текстами статей.

www.infosite.aids.ru

Единственным сайтом в СНГ, который ориентирован в первую очередь на медиков профессионалов и предоставляющий для них сугубо медицинскую информацию по ВИЧ/СПИДу, является информационный сайт по проблеме ВИЧ/СПИДа «СПИД инфосайт» (www.infosite.aids.ru), который входит в Российский портал по ВИЧ/СПИДу. Несмотря на то, что сайт является членом Российского портала, главной его целью является информирование именно украинского сообщества (особенно в плане происходящих событий в Украине).

Русскоязычный Интернет имеет большое количество медицинских сайтов, на которых периодически публикуются статьи о ВИЧ/СПИДе. Однако, ввиду того, что найти эту информацию довольно непросто (на поиск некоторых статей может уйти несколько часов, так как приходится обойти несколько десятков сайтов), доступ пользователей к ней достаточно ограничен. Поэтому, главная задача сайта — это сбор и систематизация информации, касающейся ВИЧ/СПИДа и связанных с ними проблем.

«СПИД инфосайт» появился в сети 1 июля 2002 г. и пользуется растущей популярностью среди медицинских работников в странах СНГ: среди посетителей медики из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и пр. стран. За неполных шесть месяцев сайт посетило около 4000 человек из разных стран. 25% посещений приходится на Украину (из-за меньшего развития Интернет в нашей стране, по сравнению, например, с Россией).

Медицинский раздел содержит 11 подразделов по основным аспектам ВИЧ/СПИДа и связанным с ними проблемами (наркомания и ЗППП), к которым относятся: этиология и патогенез, эпидемиология, клиника и диагностика, лечение и профилактика, оппортунистические заболевания, ЗППП, законодательно-правовая база Украины, основы консультирования, аналитические обзоры и др.

Помимо медицинского раздела, имеется еженедельный обзор новостей, раздел популярных статей, рекомендации для ВИЧ-позитивных, справочник СПИД-сервисных организаций Украины и пр. полезная информация.

Каждый желающий, может опубликовать на сайте свою статью, касающуюся ВИЧ/СПИДа, или связанных с ним проблем на бесплатных условиях. Так же для СПИД-сервисных организаций имеется возможность опубликовать пресс-релиз о предстоящем событии и после, осветить его проведение. Сайт обновляется один раз в неделю.

Наркомания

Ситуация с ресурсами по наркомании отличается от ситуации с веб-сайтами по ВИЧ/СПИДу в лучшую сторону. Подробный обзор А.А. Сердюка «Наркотизм и глобальная сети Internet» описывает многие самые крупные ресурсы по этой теме. Вслед за автором хочу отметить, что многие сайты имеют не анти- а пронаркотическую направленность.

www.narc.ru

Этот ресурс имеет некоторое количество информации, которая может быть интересна медицинским работникам. Сайт знакомит со статьями из средств массовой информации, посвященными проблемам наркоманов, наркомании и наркотических веществ. Для профессионалов будет интересно посетить раздел "Медицина" и "Статьи...".

www.nan.ru

Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании». Сфера деятельности — профилактика и реабилитация алкоголиков и наркоманов, снижение вреда, реабилитационное пространство для несовершеннолетних, группы риска, защита прав детей, социальное партнерство, ювенальная юстиция.

Оригинальная публикация: стр. 8-10.

Справка про организацию:

**ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ И БОЛЬНЫМ СПИДОМ
«ЧЕРВОНА СТРИЧКА» («КРАСНАЯ ЛЕНТА», «RED RIBBON»)**

Создан в 1998 году на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом с целью противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа. В фонде работают врачи, психологи, социологи, юрист и волонтеры. Цели организации: реализация любых гуманитарных проектов, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции половым путем и инъекционным употреблением наркотиков: социальная, психологическая и юридическая поддержка больных СПИДОМ и членов их семей; установление контактов с государственными, общественными и религиозными организациями Украины и других стран, работающими в области профилактики ВИЧ/СПИД.

За время своего существования «Червона стрічка» работала в программах и проектах:

- «Профилактика ВИЧ/ЗППП среди шприцевых наркоманов и женщин секс-бизнеса (ЖСБ)» у университета им. Джонса Хопкинса при поддержке АМР США (1999-2000 гг.),
- «Создание информационных центров по ВИЧ/ СПИДУ в Украине» при поддержке международной медицинской организации «Врачи без границ», Голландия (2001),
- «Снижение вреда» фонда «Відродження» (1999-2001).

В рамках реализуемых программ были проведены исследования (анонимные анкетирования, глубинные интервью) среди ПИНов, ЖСБ, медицинских работников, организована работа по выдаче одноразовых шприцев, презервативов, информационно-образовательной литературы, проводились массовые акции для молодежи, регулярно освещаемые СМИ, били изданы журналы «Червона стрічка» (5 номеров) и журнал сети СПИД-инфоцентров Украины «Диалог».

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА
И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
СРЕДИ ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА» В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ**

Белоцерковский Юрий Иванович,

руководитель СПИД-инфоцентра Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, член Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», консультант проекта

Шевченко Александр Сергеевич,

председатель Молодежной Организации Медиков Харькова, эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам медицинского просвещения, член БФ «Червона стрічка»

С июля 2002 года БФ «Червона стрічка» при финансовой поддержке Британского Совета и Фонда «АнтиСПИД» Э. Джона и консультативной поддержке Молодежной Организации Медиков Харькова (МОМХ) реализует проект «Профилактика ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) среди женщин секс-бизнеса (ЖСБ)». По результатам анкетирования представителей целевой группы проекта, большая часть женщин имеет достаточно слабые знания о путях передачи и методах профилактики ВИЧ и ЗППП, о возможных последствиях употребления наркотиков, более половины практикуют рискованные формы поведения (употребляют наркотики и не используют презерватив).

Проектом предусмотрено дальнейшее изучение знаний, поведения и здоровья представительниц целевой группы, создания и распространение печатных информационных материалов, выдача презервативов, средств гигиены, шприцев и аптек наркозависимым ЖСБ. За 5 месяцев работы проекта накоплена база данных более чем 300 ЖСБ, из которых 30 женщин осмотрены акушером-гинекологом Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом (ОЦПБС), серомониторинг крови на наличие антител к ВИЧ проведен у 120 женщин (13 положительных результатов). 33 женщины обследованы на сифилис - у 3-х обнаружен вторичный сифилис. Кроме того, у 10 женщин выявлены кольпиты бактериальной, грибковой и смешанной этиологии, эрозия шейки матки - у 5, гонорея - у 5 женщин, чесотка - у 2, инъекционная наркомания - у 6, мастит у - 1 женщины. 4 женщины из 33 заинтересовались результатами обследования, 5 женщин были приглашены для беседы повторно, 2 прошли курс лечения у гинеколога. Работа с данной группой риска является важным звеном общегосударственной политики противодействия эпидемии ВИЧ.

Для цитирования, на русском: [Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С. Предварительные итоги проекта "Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса" в Харьковском регионе // Материалы 2-й региональной научно-практической конференции "Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе" (Харьков, 21.12.2002). - В 2-х частях, часть 1. - Украина, Харьков: СПД-ФЛ Захаренко В.В., 2002. - С. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3558727>]

Описаны результаты работы в медико-социальном проекте сотрудников ХОБФ "Красная лента" с рискованной группой женщин секс-бизнеса при финансовой поддержке Британского совета и Фонда "АнтиСПИД" Э. Джона на первом этапе (с июля по декабрь 2002 года).

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД; заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП); наркомании; профилактика; женщины секс-бизнеса (ЖСБ); рискованные формы поведения.

[Сборник конференции \(тома 1 и 2\)](#)

In English: [Belotserkovsky Yu.I., Shevchenko Alexander S. (2002) Preliminary results of the project "Prevention of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases among female sex workers" in the Kharkov region (rus.) / Materials of the 2nd Regional scientific and practical conference "Prevention and treatment of HIV/AIDS, sexually transmitted diseases and drug addiction in the Kharkov region" (Ukraine, Kharkov, 2002, December 21), part 1 (from 2), p. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3558727>]

The results of the work in the medical and social project of the CF "Red Ribbon" staff with a risk group of female sex workers with the financial support of the British Council and the E. John Anti-AIDS Foundation at the first stage (from July to December 2002) are described.

Keywords: HIV/AIDS; sexually transmitted diseases (STD); drug addiction; prophylaxis; female sex workers (FSW); risky behaviors.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКОВ ХАРЬКОВА

Профессиональная медицинская молодежная общественная организация, проводящая просветительскую работу в учебных заведениях города Харькова с молодежью 12-25 лет. Создана в 2000 году по инициативе ВОЗ. Работает в соответствии с авторской программой, которая включает вопросы полового воспитания и планирования семьи, пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, социально опасных инфекций (в том числе ВИЧ/СПИДа, ЗППП, туберкулеза), обучения принципам неотложной доврачебной помощи при критических состояниях организма. Издает и распространяет информационно-образовательную и методическую литературу, проводит подготовку волонтеров для работы в учебных заведениях и с группами риска, проводит индивидуальные медицинские консультации, создает телевизионные и радиопередачи, создала и развивает собственную медицинскую библиотеку.

Организация проводит социологические исследования: студенческой и учащейся молодежи г. Харькова, представителей рискованных групп в отношении заражения ВИЧ и ЗППП (женщин секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков и др.) - по вопросам осведомленности о проблемах ВИЧ/СПИДа, ЗППП, наркоманиях, табакокурении, злоупотреблении алкоголем, по поводу степени опасности поведения в отношении заражения; педагогов, представителей правоохранительных органов - по вопросам полноты знаний медико-социальных аспектов эпидемий ВИЧ, ЗППП и наркоманий. Издается ежемесячное печатное издание «Вестник Молодежной Организации Медиков Харькова». За период своего существования МОМХ приняла участие в создании более 10 телевизионных передач по вопросам общественного здравоохранения, в проведении 8 акций городского масштаба, посвященных здоровому образу жизни, 5 научно-практических конференций, издала и распространила более 90.000 экземпляров просветительских листовок, буклетов. Лекторская группа МОМХ прочитала в учебных заведениях города Харькова более 1100 лекций.

Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я

запрошує медичних працівників, педагогів, юристів, науковців, які зацікавлені тематикою заходу, прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука і її вплив на розвиток людства», яка проводиться кожні 2 місяці у місті Харкові за розкладом:

Проведені та заплановані конференції

Номер сесії	Дата	Номер сесії	Дата	Номер сесії	Дата
2017 рік					
I	28.02.2017	II	30.04.2017	III	30.06.2017
IV	30.08.2017	V	30.10.2017	VII	30.12.2017
2018 рік					
VII	28.02.2018	VIII	30.04.2018	IX	30.06.2018
X	30.08.2018	XI	30.10.2018	XII	30.12.2018
2019 рік					
XIII	28.02.2019	XIV	30.04.2019	XV	30.06.2019
XVI	30.08.2019	XVII	30.10.2019	XVIII	30.12.2019
2020 рік					
XIX	28.02.2020	XX	30.04.2020	XXI	30.06.2020
XXII	30.08.2020	XXIII	30.10.2020	XXIV	30.12.2020

Конференція проводиться за всіма напрямками фундаментальної, експериментальної, клінічної та профілактичної медицини, фармації, медичного права, медичної, валеологічної, біологічної, фармацевтичної та ветеринарної освіти. **Для участі у конференції необхідно:** 1. скласти тези доповіді та не пізніше чим за 7 днів до дати проведення чергової конференції надіслати їх за адресою al.shevchenko1976@gmail.com. Тези складаються в текстовому редакторі MS Word двома мовами (українською та англійською) обсягом 1-3 сторінки за формою:

НАЗВА

Іванов І.І.^а, Петров П.П.^б

^аЗаклад або установа

^бЗаклад або установа

TITLE

Ivanov I.I.^a, Petrov P.P.^b

^aUniversity or Organization

^bUniversity or Organization

Текст без абзацного відступу (замість нього між абзацами слід пропустити строку) з форматкуванням по ширині та посиланнями на літературні джерела трьох типів за вибором автора: перший (1), другий [1] або третій¹.

Text without paragraph indents (instead of paragraphs, you should skip the line) with formatting in width and references to literary sources of three types of the author's choice: the first (1), second [1] or third¹.

Література

References

1. Бібліографічні посилання на літературні джерела мовою оригіналу, оформлені за стандартом Vancouver: <https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver>

Тексти українською та англійською мають бути ідентичними. Автор(и) можуть звернутися до оргкомітету конференції за допомогою у перекладі тез англійською (оплата за домовленістю).

За необхідністю до тез можна включити таблиці та рисунки, які можуть бути оформлені двома способами:

Таблиця 1

Table 1

Назва

Title of table

Зміст рядків	Графа 1	Графа 2
Рядок 1		
Рядок 2		

Line's content	Graph 1	Graph 2
Line 1		
Line 2		

Примітки:

Notes:

Або:

Таблиця 1
Table 1

Назва
Title of table

Зміст рядків <i>Line's content</i>	Графа 1 <i>Graph 1</i>	Графа 2 <i>Graph 2</i>
Рядок 1 <i>Line 1</i>		
Рядок 2 <i>Line 2</i>		

Варіанти оформлення рисунків

Рисунок 1. Назва рисунку.

Figure 1. Title of the figure.

Або:

Рисунок 1. Назва рисунку:
1 – елемент рисунку; 2 – елемент рисунку.

*Figure 1. Title of the figure:
1 – figure element; 2 – figure element.*

Ключові слова: перше, друге... шосте (не більше).

Keywords: first, second ... sixth (no more).

Для участі у конференції також необхідно: 2. заповнити та надіслати електронною або звичайною поштою анкету-заявку за формою:

АНКЕТА-ЗАЯВКА					
для участі у XIX (28.02.2020), XX (30.04.2020), XXI(30.06.2020), XXII(30.08.2020), XXIII(30.10.2020), XXIV(30.12.2020) (зайві номери та дати необхідно видалити або закреслити)					
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука і її вплив на розвиток людства» Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я					
Прізвище, ім'я, по батькові автора(ів) повністю (без скорочень)	Автор 1		Last name, first name of author(s) completely (without abbreviations)	Author 1	
	Автор 2			Author 2	
	Автор 3			Author 3	
	Автор 4			Author 4	
<i>Кількість авторів не обмежена: можна додати рядки; зайві рядки необхідно видалити.</i>					
Вчене звання, науковий ступень, посада, місце роботи або навчання	Автор 1		Academic degree, office, employ or studies	Author 1	
	Автор 2			Author 2	
	Автор 3			Author 3	
	Автор 4			Author 4	
Контактний e-mail (обов'язково)	Автор 1				
	Автор 2				
	Автор 3				
	Автор 4				
Кому з авторів доручено вести листування з оргкомітетом					
Контактний телефон (обов'язково)	Автор 1				
	Автор 2				
	Автор 3				
	Автор 4				
Профіль ORCID (якщо є)	Автор 1				
	Автор 2				
	Автор 3				
	Автор 4				
Кому з авторів потрібен сертифікат учасника на папері (його поштова адреса):					
Автори повідомляють про відсутність плагіату у роботі та конфлікту інтересів щодо оприлюднення результатів дослідження. Надісланий електронний лист вважається підписаним усіма авторами.					
Підпис (підписи) автора(ів), якщо надсилається звичайною поштою	Автор 1				
	Автор 2				
	Автор 3				
	Автор 4				

Всі учасники конференції отримають сертифікати електронною поштою. Участь у конференції безкоштовна. У випадку необхідності отримати сертифікат на папері, необхідно повідомити оргкомітет конференції, оплатити кольоровий друк та послуги Укрпошти або Нової пошти.

За результатами участі у конференції учасникам може бути запропоновано надіслати до редакції Вісника інституту статтю, яка буде піддана подвійному сліпому рецензуванню та перевірці на плагіат.

ПРОГРАМА XVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Сучасна наука і її вплив на розвиток людства»

(30.12.2019, м. Харків, Україна)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4051858>

Педагогіка здоров'я

Шевченко В.В., Дон А.В.
Здоров'язберігаючі технології при навчанні студентів підліткового віку.

Health Pedagogy

Shevchenko V.V., Don A.V.
Health-saving technologies in teaching adolescent students.

Терапія

Колюбаєва О.Ю.
Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Therapy

Koliubaeva O.Yu.
Features of the course of coronary heart disease in patients with type 2 diabetes.

Медичне право

Шевченко О.С., Куц Ю.В., Гаврилова С.А., Гаврилов Е.В.
Законодавчі, історичні та практичні аспекти явищ, що потенційно порушують право на життя.

Medical law

Shevchenko A.S., Kuts Yu.V., Gavrylova S.A., Gavrylov E.V.
Legislative, historical and practical aspects of phenomena that potentially violate the right to life.

Організація охорони здоров'я

Міщенко О.М.
Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області.

Healthcare organization

Mishchenko A.N.
Medical-demographic characteristics of children's disability in Ukraine and Kharkov region.

Медична психологія

Литвинов Р.М.
Код людських відносин (нові роли трикутника Карпмана на інших енергетичних рівнях).

Medical psychology

Lytvynov R.N.
Human relations code (New roles of the Karpman's triangle at other energy levels).

Шевченко О.С., Юшко Т.Г.
Попередження негативних наслідків
"карпмановських" відносин у медичних
колективах, між лікарями та пацієнтами.

Галло Н.
Огляд програм психологічної допомоги
наркозалежним в штатах Мітчиган та Огайо
США.

Дистанційно

Shevchenko A.S., Yushko T.G.
Prevention of the negative consequences of
"Karpman" relations in medical teams,
between doctors and patients.

Gallo N.
Review of psychological assistance programs
for drug addicts in Mitchigan and Ohio USA.

Remotely

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Шевченко В.В.^а, Дон А.В.^б

*^аНаціональний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»*

^бХарківський машинобудівний коледж

До розділів: педагогіка здоров'я.

Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 грудня 2019)

Здоров'язбереження – обов'язкова умова сучасного педагогічного процесу. Його принципи вивчають у шкільній програмі та програмі закладів вищої освіти (в програмі навчальних дисциплін основи безпеки життєдіяльності, основи медичних знань, валеологія, педагогіка здоров'я¹). При викладанні інженерних спеціальностей у коледжах та університетах питання здоров'язбереження обговорюються у дисципліні охорона праці², який стосується екологічних та виробничих ризиків для здоров'я. Профілактиці інфекційних хвороб та неінфекційних хвороб («хвороб цивілізації») присвячені валеологічні дисципліни. Їх задача – сформувати у студентів навички безпечної поведінки за навчити вести здоровий спосіб життя. Безпечна поведінка перш за все стосується статевого життя (безпечний секс, використання контрацептивів, адекватні дії у випадку вагітності або появи ознак хвороби, що передана статевим шляхом), ризику травм (у побуті, під час навчання, занять спортом, конфліктів з іншими підлітками). Здоровий спосіб життя полягає у раціональному режимі харчування, праці та відпочинку, рухомої активності, гігієні тіла та розумової праці, відмові від шкідливих звичок, що призводять до залежності, своєчасному зверненні за медичною допомогою.

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN TEACHING ADOLESCENT STUDENTS

Shevchenko V.V.^а, Don A.V.^б

*^аNational Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute"*

^бKharkiv Engineering College

To sections: Health Pedagogy.

Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, December 30, 2019)

Health-saving is a prerequisite for the modern pedagogical process. Its principles are studied in the school curriculum and the program of higher education institutions (in the curriculum of the basics of life safety, basics of medical knowledge, valeology, health pedagogy¹). When teaching engineering in colleges and universities, health-saving issues are discussed in the discipline of occupational safety², which deals with environmental and occupational health risks. Valeological disciplines are devoted to the prevention of infectious diseases and non-infectious diseases ("diseases of civilization"). Their task is to form in students the skills of safe behavior and to teach them to lead a healthy lifestyle. Safe behavior primarily concerns sexual life (safe sex, use of contraceptives, adequate action in case of pregnancy or the appearance of symptoms of sexually transmitted disease), the risk of injury (at home, during teaching, sports, conflicts with other teenagers). A healthy lifestyle consists of a rational diet, work and rest, physical activity, hygiene of body and mental work, abandonment of bad habits that lead to addiction, timely medical treatment.

Велике навантаження на учнів та студентів під час навчання вимагає від педагогів як мінімум створення безконфліктних умов спілкування, доброго освітлення в учбових аудиторіях, ергономічних меблів, гігієни під час навчання та харчування, помірною навантаження під час виконання домашніх та самостійних завдань. Студенти мають розуміти обмеження щодо паління, використання фізичної сили під час конфліктів, рухомої активності у перервах та на заняттях фізичної культури, правила виконання лабораторних робіт з електромеханічним обладнанням, небезпечними хімічними речовинами. Розуміння правил безпеки та можливих наслідків їх порушення сприяє зменшенню кількості порушень цих правил, травматизму та захворюваності, які спричинені.

The heavy workload on pupils and students during training requires teachers to at least create conflict-free communication conditions, good lighting in classrooms, ergonomic furniture, hygiene during training and nutrition, moderate workload when doing homework. Students should understand the limitations of smoking, the use of physical force during conflict, physical activity during breaks and physical education, regulations of laboratory work with electromechanical equipment, hazardous chemicals. Understanding safety rules and the possible consequences of violating them helps to reduce the number of injuries and morbidity.

Література

1. Педагогіка здоров'я: конспект лекцій для студ. ОС «бакалавр» денної та заоч. форм навч. спец. 011 Освітні, педагогічні науки. Укл. Штефан ЛВ, Шевченко ОС; Укр. інж.-пед. акад. Харків: УІПА, 2019. 52 с.
2. Березуцький ВВ, Васьковець ЛА, Горбенко ВВ, Райко ВФ, Янчик ОГ. Основи професійної безпеки та здоров'я людини: підручник. Ред. Березуцький ВВ. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 553 с. Доступ: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37199/1/Book_2018_Berezutskiy_Osnovy_prof_bezpeky.pdf

Ключові слова: здоров'язбереження, педагогіка здоров'я.

Для цитування: [Шевченко ВВ, Дон АВ. Здоров'язберігаючі технології при навчанні студентів підліткового віку. Вісник ХРІПГОЗ, 2019;6(92):89-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3967644>]

References

Keywords: health-saving technologies, Health Pedagogy.

Cite as: [Shevchenko VV, Don AV. Health-saving technologies in teaching adolescent students. Bull KhRIPHS, 2019;6(92):89-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3967644>]

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения приглашает ученых опубликовать статьи на русском, украинском и английском языках в Вестнике института, который издается с 2004 года 6 раз в год.

На постоянной основе принимаются статьи по следующим направлениям науки:

- фундаментальная и экспериментальная медицина;
- профилактическая медицина;
- клиническая медицина;
- фармакология, фармация, токсикология;
- профпатология и радиационная медицина;
- организация здравоохранения;
- врачебно-трудовая и судебно-медицинская экспертиза;
- арктическая, антарктическая и тропическая медицина;
- авиационная и космическая медицина;
- спортивная медицина;
- военная медицина;
- медико-биологические вопросы;
- ветеринарная медицина;
- история и философия медицины;
- медицинское, валеологическое, биологическое, фармацевтическое и ветеринарное образование.

Не принимаются статьи, пропагандирующие гомеопатию и антипрививочные идеи. Авторы статей должны сообщить редакции о конфликте интересов, связанных с проведенными исследованиями. Плагиат, использование чужих иллюстраций без письменного разрешения авторов и нарушения медицинской этики не допускаются. В случаях выявления подобных фактов или предоставления недостоверной информации редакция откажет в публикации или отзовет опубликованную ранее статью, не возвращая оплату за публикацию. Подавая статью в редакцию, авторы соглашаются с описанными условиями.

Объем статей 5-15 страниц шрифтом Arial 12 пт, поля по 2 см, одинарный интервал. Увеличение и уменьшение объема статьи возможно по согласованию с редакцией. Структура статьи:

НАЗВАНИЕ

Авторы (фамилия, инициалы¹, фамилия, инициалы²...)

¹ВУЗ, учреждение, город

²ВУЗ, учреждение, город...

Резюме. На языке оригинала статьи (русском, украинском или английском).

Ключевые слова: 5-15 слов на языке оригинала статьи.

Введение, цель и задачи исследования, полученные результаты и их обсуждение, выводы (для исследовательской статьи; структура обзорной статьи на усмотрение авторов).

Литература. На языке оригинала или в переводе на язык текста статьи. В одном библиографическом описании источника допускается использование только одного языка.

Авторы (фамилии и инициалы), название статьи, резюме и ключевые слова на двух других, ранее не использованных языках.

Благодарности за помощь в проведении исследований **и гранты.**

Информация об авторах (на языке оригинала статьи; фотографии – по желанию авторов; фамилии, имена и отчества полностью, научное звание, должность, e-mail, если есть - ORCID, идентификаторы Scopus и Web of Science)

Статья подписывается всеми авторами. Скан-копия страницы с подписями хранится в редакции, но не публикуется. Структура статьи может быть изменена по согласованию с редакцией. Статья отправляется на электронный адрес шефа-редактора Вестника al.shevchenko1976@gmail.com в форматах MS Word с названием *Фамилия первого автора.doc* или *Фамилия первого автора.docx*. Иллюстрации с названием и в формате *Фамилия первого автора_рис 1.jpg*, с разрешением не менее 300 dpi, в цвете или в оттенках серого, должны быть приложены отдельными файлами, а в текстовом файле статьи должны быть описаны после первого упоминания в виде *Рис. 1. Название*.

Таблицы подписываются по форме:

Таблица 1

Название

Формулы составляются в редакторе формул MS Word и размещаются в тексте по образцу:

Формула, (1)

где А - ...

Дословные цитаты берутся в кавычки, их авторы и литературные источники указываются в сносках внизу текущей страницы или в списке литературы в конце статьи. Ссылки на литературные источники, указанные в сносках внизу текущей страницы, оформляются в виде: (Авторы. Название. Ссылка в сети Интернет, если есть). В сносках внизу текущей страницы также могут быть цитаты из указанных источников и комментарии автора, если их. Ссылки на литературные источники, указанные в конце статьи в разделе Литература, оформляются в виде: [номер источника] либо [номер источника и страница]. Литература оформляется по стандарту Вестника:

Вид публикации	На русском и украинском	In English:
Статья	Фамилии и инициалы авторов. Название статьи (язык оригинала статьи - рус., укр., англ., если это перевод) // Название журнала (ISSN), №(№). – Страна, город: издательство, год. – Страницы. Ссылка в сети (DOI или другой постоянный адрес) либо временная ссылка и дата обращения	Surnames and initials of the authors (year of publication) The title of the article (the language of the original article – rus. or ukr., if it is a translation) / Journal title (ISSN), No. (No.), pp. Network link (DOI or other permanent address) or temporary link and date of reference
Тезисы	Фамилии и инициалы авторов. Название тезисов или статьи в сборнике конференции (язык оригинала статьи - рус., укр., англ., если это перевод) / Название конференции, дата и место ее проведения, если название не совпадает с названием журнала // Название журнала (ISSN), если оно не совпадает с названием конференции, №(№). – Страна, город: издательство, год. – Страницы. Ссылка в сети (DOI или другой постоянный адрес) либо временная ссылка и дата обращения	Surnames and initials of the authors (year of publication) The title of the theses (the language of the original theses – rus. or ukr., if it is a translation) / The title of the conference, the date and venue, if the title does not match the title of the journal // Journal title (ISSN), if it does not match the title of the conference, No. (No.), pp. Network link (DOI or other permanent address) or temporary link and date of reference

Вид публикации	На русском и украинском	In English:
Книга	Фамилии и инициалы авторов. Название книги (язык оригинала статьи - рус., укр., англ., если это перевод). – Страна, город: издательство, год. – Страницы. – ISBN. Ссылка в сети (DOI или другой постоянный адрес) либо временная ссылка и дата обращения	Surnames and initials of the authors (year of publication) The title of the book (the language of the original theses – rus. or ukr., if it is a translation), number of pages, ISBN. Network link (DOI or other permanent address)

Все статьи должны быть предоставлены авторами вместе с рецензией-направлением (будет опубликована вместе со статьей в электронном виде, но не включена в сборник) в виде анкеты по следующей форме:

Рецензент (доктор или кандидат наук)	Фамилия, имя и отчество
	Научное звание, должность
	Место работы
	Телефон, e-mail (опубликованы не будут)
направляет для публикации в Вестнике Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения статью	"Название статьи"
авторов	1. Фамилия, инициалы 2. ...
для публикации в разделе Вестника	выбрать из списка выше
так как считает, что статья написана авторами самостоятельно, не содержит плагиата, достоверно описывает научную проблему и пути ее решения. Также рецензенту не известно о конфликте интересов в связи с проведенными авторами исследованиями.	Скан подписи рецензента (опубликован не будет)

Также возможна публикация статьи авторов после двойного слепого рецензирования, если редакция Вестника предложит автору пройти такую процедуру. В обоих случаях публикация в Вестнике платная, и составляет 200 грн. за статью. Банковские реквизиты для оплаты отправляются авторам по электронной почте после того, как статья пройдет проверку в редакции на соответствие требованиям, и будут сделаны все необходимые правки. Возможность бесплатной публикации согласовывается с редакцией.

Также возможна повторная публикация ранее опубликованных статей и тезисов конференций в разделе "**Архивы науки**". Статьям и тезисам будет присвоен код doi для их индексирования поисковыми и наукометрическими системами. В библиографическом описании будут сохранены страницы и другие реквизиты оригинальной публикации, а также будут присвоены дополнительные реквизиты архивной копии. Оба библиографических описания будут иметь общий и отдельные коды doi. Для повторной публикации необходимо предоставить скан-копии статьи, по возможности обложки и оглавления сборника, а также обязательно полный текст статьи/тезисов в текстовом формате MS Word, в который включены все иллюстрации, формулы и таблицы. Автор может указать в описании ранее опубликованных работ, как и кем они были процитированы, какое влияние оказали на дальнейшие исследования в этой области научных знаний, какую научную проблему решили, поблагодарить коллег и научных руководителей, друзей и членов своих семей, оказавших помощь в проведении исследований. В разделе "**Архивы науки**" возможно размещение перевода статьи на русский, украинский или английский языки. Перевод может быть выполнен автором или редакцией за дополнительную оплату. В Вестнике также публикуются материалы международных конференций института, о которых мы сообщим дополнительно.

RU:

6. - 94 . <https://doi.org/10.5281/zenodo.3694367> . . - 2019. - 92,

UA:

' / . . - 2019. - 92, 6. - 94 .
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3694367>

EN: Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services / ed.
Shevchenko A.S. - 2019. - Vol. 92, No. 6. - 94 p.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3694367>

eISSN: 2707-9287 (online)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2546435988977701&id=2352104365077532